

Políticas agroforestales en España¹

Informe de Política #44 de EURAF: V2 20.2.26 <https://zenodo.org/records/10903405>

Versión 3. Autores: Lawson GJ (EURAF), Coello J (CTFC), Bertomeu M (UEX), Alexandre J (UPA), Armengot L (UB), Baiges T (CPF), Dadón JA (DARP), de Torre B (Agresta), Fernández D (MITECO), Garrido A (JCyL), Herrera PM (Fundación Entretantos), Liagre F (AGROOF), Llunell J (DDGI), Magdaleno F (MITECO), Pascual D (CREAF), Pauné F (BC3), Pecurul M (CTFC), Picardo A (Fundación CESEFOR), Rodríguez J (JCyL), Ruiz-Mirazo J (TRAGSATEC), Sánchez L (DARP), Santana JC (Sorbus Bosques Multifuncionales), Villada D (JCyL).

Índice

Resumen	2
1 Introducción	2
2. Definiciones de sistemas agroforestales en España	2
3. Área agroforestal en España	4
4. Normativas que afectan a las dehesas en España	8
5. Los sistemas agroforestales en los pagos directos (Pilar I)	9
5.1 Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM)	9
5.2 Ecorregímenes	10
6. Los sistemas agroforestales en las políticas de desarrollo rural (Pilar II de la PAC)	11
6.1 Medidas agroambientales y climáticas - AECM (Artículo 70)	12
6.2 Medidas de Inversión - INVEST (Artículos 73-74)	13
7. Los sistemas agroforestales y métricas de resultados de la PAC	17
8. Los sistemas agroforestales en SIGPAC	18
9. Cuestionario sobre sistemas agroforestales	19
10. Los sistemas agroforestales y las políticas ambientales más allá de la PAC	20
10.1 Los sistemas agroforestales en el Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF / UTCUTS)	20
10.2 Los sistemas agroforestales en el Reglamento EUDR (Deforestación)	21
10.3 Los sistemas agroforestales en el Marco Europeo de Certificación de Absorciones de Carbono	23
10.4 Los sistemas agroforestales en el Reglamento de Restauración de la Naturaleza (RRN)	23
10.5 Sistemas agroforestales, créditos de naturaleza y resiliencia hídrica	24
10.6 Los sistemas agroforestales en las estrategias nacionales y regionales de adaptación al cambio climático	25
11. Análisis DAFO-A de los sistemas agroforestales	26
11.1 Fortalezas	26
11.2 Debilidades	27
11.3 Oportunidades	28
11.4 Amenazas	29
12. Recomendaciones para la ACCIÓN	30
13. Agradecimientos	32

Resumen

Este Informe impulsado por [LIFE AgroForAdapt](#) y [EURAF](#) actualiza una revisión previa de las políticas relacionadas con los **sistemas agroforestales en el Plan Estratégico de la PAC española**. Esta nueva versión añade secciones sobre políticas medioambientales más allá de la PAC, incluyendo el Marco de Certificación de Absorciones de Carbono, el Reglamento LULUCF, el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, la Comunicación de Créditos de la Naturaleza, el Plan Nacional de Energía y Clima de España y Estrategias Regionales de Adaptación al Clima. También analiza las respuestas a un cuestionario completado por 127 actores agroforestales en España en otoño de 2025 y de los resultados de un taller en línea con representantes de gobiernos, sindicatos y ONGs celebrado en noviembre de 2025. También se incluyen veinte recomendaciones de acción para su consideración por MAPA, MITECO y las Comunidades Autónomas.

1 Introducción

La versión 2 del Informe de Política #44 actualiza la versión 1 ([24/4/25](#)) basada en las respuestas a un cuestionario completado en octubre de 2025 por 127 personas del sector agroforestal español ([11/6/25](#)), y en las discusiones de la 4ª Reunión del Comité Asesor del LIFE AgroForAdapt ([18/11/25](#) – [vídeo disponible](#)).

Este Informe de Política tiene un formato común con otros que está produciendo la Federación Agroforestal Europea (EURAF) para todos los Estados miembros de la UE. El documento será parte de las recomendaciones que EURAF hará a la Comisión Europa en junio de 2026 para su consideración en los borradores de Reglamento que se están desarrollando para regular la PAC posterior a 2027. Los borradores de la normativa de la Comisión mencionan los sistemas agroforestales en:

- La propuesta de "**Reglamento de la PAC para 2028-2034**" [COM\(2025\)560](#) - que menciona los sistemas agroforestales en el punto 12 (*Los objetivos de la PAC deben perseguirse mediante el apoyo a las inversiones implementadas por agricultores y propietarios forestales. Estas inversiones pueden tratar, entre otros, de infraestructuras relacionadas con el desarrollo, modernización o adaptación al cambio climático de la agricultura y la silvicultura, **prácticas agroforestales**, energía y agua, instalación de tecnologías digitales en agricultura, agricultura de precisión, diversificación de fuentes de ingresos en otras actividades como el agroturismo y la bioeconomía*)
- La propuesta de "**Reglamento de Asociación Nacional y Regional (PNR) para 2028-34**"-[COM\(2025\)565](#), que repite la siguiente definición: "*la superficie agrícola se definirá de tal manera que comprenda únicamente la tierra utilizada para actividades agrícolas, incluso cuando forme **sistemas agroforestales***".

Las recomendaciones de EURAF para la política agroforestal a nivel de la UE se resumen en el [documento de febrero de 2025](#) "**Árboles agrícolas para paisajes resilientes: una visión para los sistemas agroforestales europeos**".

Este informe consta de las siguientes secciones: 1) introducción, 2) definiciones de sistemas agroforestales, 3) estimaciones del área agroforestal en España, 4) requisitos legales que afectan a los sistemas agroforestales, 5) reglas de pago directo y SIGPAC, 6) pagos y políticas de desarrollo rural, 7) métricas de resultados de la PAC, 8) respuestas al cuestionario, 9) otras políticas ambientales y climáticas, 10) análisis DAFO, 11) recomendaciones para la acción.

2. Definiciones de sistemas agroforestales en España

La Federación Agroforestal Europea (EURAF) define los sistemas agroforestales como "*sistemas y prácticas de uso del suelo en los que las plantas perennes leñosas se **integran** intencionadamente con cultivos y/o animales en la misma parcela de tierra sin la intención de establecer un bosque permanente. Estos sistemas pueden incluir árboles en diversas disposiciones, individuales, en hileras o en grupos, y*

pueden utilizarse para la agricultura silvoarable, el silvopastoreo o huertos con cultivos intercalados". Cada Estado miembro de la UE dio su propia interpretación de "sistema agroforestal" en su Plan Estratégico de la PAC 2023-27 (véase [Informe de Política de EURAF #22](#))

El Plan Estratégico de la PAC ([PEPAC](#) v5.1) de España define los sistemas agroforestales como: "*Sistemas de uso del suelo que combinan árboles y mantenimiento de árboles con la agricultura en las mismas tierras*". El PEPAC establece una densidad máxima de 100 árboles por hectárea para "*tierras agrícolas y cultivos permanentes con árboles dispersos (distintos de árboles frutales)*", pero también indica que las Comunidades Autónomas pueden modificar este porcentaje "*teniendo en cuenta las condiciones edafoclimáticas y ambientales locales, las especies forestales, las prácticas agrícolas tradicionales específicas de la región, así como la necesidad de garantizar un uso agrícola sostenible de la tierra de manera similar a la de las parcelas de la misma zona que no tienen árboles*". Además, este límite no se aplica al número de árboles pequeños en nuevas plantaciones.

El artículo 4(3) del Reglamento del Plan Estratégico de la PAC de la UE ([2021/2115](#)) confirmó que "*la superficie agrícola será determinada [por los Estados miembros] de modo que comprenda tierras de cultivo, cultivos permanentes y pastizales permanentes, incluso cuando formen sistemas agroforestales en dicha zona*". De forma poco habitual para un Estado miembro de la UE, el Plan Estratégico español de la PAC confirma que "*las tierras agroforestales que se engloban en la definición nacional de bosque pueden recibir apoyo siempre que se demuestre que se realiza actividad agrícola en esa zona, y no exista doble financiación con medidas forestales del programa de desarrollo rural*".

Los sistemas silvopastorales con árboles y arbustos están incluidos en la definición nacional de "pastos permanentes", descritos en el [Real Decreto 1048/2022](#) (implementación del PEPAC) como: "*tierras utilizadas para la producción de hierbas y otros forrajes herbáceos naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados), incluidos los pastizales permanentes y que no hayan sido incluidas en la rotación de cultivos de la explotación durante cinco años o más, ni hayan sido labradas, aradas y sembradas con un tipo de gramínea o forraje herbáceo diferente durante cinco años o más. Pueden incluir otras especies arbustivas y arbóreas que pueden servir de forraje y otras especies tales como arbustos y árboles que producen alimentos para los animales, incluso si las hierbas u otros forrajes herbáceos no son predominantes o bien no están presentes en dichas tierras.*¹

Solo Irlanda y Grecia tienen una definición similar de pastizal permanente que incluye especies arbustivas en todo el territorio nacional "*aunque las especies herbáceas no sean predominantes*" ([Informe de Política EURAF #29](#) -). El PEPAC enfatiza que la presencia de plantas leñosas o arbustos no prohíbe clasificar una zona como pastizal permanente "*siempre que los arbustos no constituyan un obstáculo para las actividades agrícolas*".

Hay 19 menciones de *dehesa* en el PEPAC (MAPA, 2023b), que indica que los sistemas agrosilvopastorales tradicionales de alto valor ecológico, económico y social, como la *dehesa*, deben ser favorecidos. *Dehesa* es mencionado como el sistema agroforestal más característico de España, con 2,5 Mha. Cuando se utilizan las palabras "sistemas agroforestales" en el PEPAC, casi siempre se refieren a *sistemas dehesa*.

En el PEPAC, la elegibilidad de las áreas de pastizal permanentes para recibir pagos básicos no se basa en el número de árboles, sino en la presencia de elementos no productivos que restan elegibilidad², como áreas sin vegetación, pendientes pronunciadas o áreas de vegetación impenetrable que impiden su uso completo. El "**Coficiente de Subvencionabilidad de los Pastos**" (CSP) incorpora ahora un "factor de

¹Tierras utilizadas para la producción de hierbas y otros forrajes herbáceos naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados), incluyendo pastizales permanentes, que no se hayan incluido en la rotación de cultivos de la explotación durante cinco años o más, ni que hayan sido arados, gradeados o sembrados con otro tipo de gramínea o forraje herbáceo durante cinco años o más. Pueden incluir otras especies de arbustos y árboles que pueden usarse para el pastoreo y otras especies como arbustos y árboles que producen alimento para los animales, incluso si las gramíneas u otros forrajes herbáceos no predominan o no están presentes en dichas tierras.

²Descrito en la Sección 4.1.3.6 del PEPAC.

especie" determinado por cada Comunidad Autónoma, que permite incluir árboles y arbustos leñosos forrajeros en el cálculo de la elegibilidad (MAPA 2023c). El CSP es una media ponderada basada en píxeles 5 m de resolución, cuya fórmula se basa en cuatro factores de descuento:

$$CSP = \text{Factor Suelo} \times \text{Factor Pendiente} \times \text{Factor Vegetación} \times \text{Factor Incendio} \times 100$$

Este modelo nacional es propuesto por el *Fondo Español de Garantía Agraria* (FEGA) a las Comunidades Autónomas (CCAA). La mayoría de las CCAA, incluyendo Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, adoptaron esta opción. Otras, como Andalucía y Cataluña, que históricamente habían utilizado sus propios métodos, han adaptado los principios nacionales a sus especificidades regionales. Los cuatro factores de descuento son:

- **Factor Suelo:** excluye áreas sin vegetación, como suelo desnudo, afloramientos rocosos, arenales, carreteras, edificios y otros elementos improductivos. Utiliza imágenes Sentinel-2 (de octubre de 2018 a octubre de 2020) para analizar el Índice de Vegetación Diferencial Normalizada (NDVI) a lo largo del año y permite identificar pastos estacionales que muestran actividad vegetativa en diferentes momentos del año, evitando que se clasifiquen incorrectamente como "suelo desnudo", como podría ocurrir con una imagen de fecha única. La capa raster resultante clasifica cada píxel con un valor de 0 (sin vegetación), 25, 50, 75 o 100 (vegetación alta).
- **Factor Pendiente:** basado en modelos digitales de terreno de alta resolución proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Los descuentos se aplican por tramos: una pendiente de hasta el 60% resulta en un factor del 100% (sin descuento), mientras que una pendiente superior al 100% (ángulo de 45 grados) da lugar a un factor del 0% (exclusión total). El descuento por pendiente calculado por el sistema es definitivo y no puede ser impugnado por los beneficiarios.
- **Factor incendio:** factor administrativo temporal. Asigna un valor de 0 a pastos situados en áreas bajo un "periodo de acotamiento" (un periodo obligatorio de restricción tras incendio), seguido de un "periodo de bloqueo" donde se restaura el valor original.
- **Factor Vegetación:** utiliza vuelos LIDAR de alta resolución (por ejemplo, 1,5 puntos/m² en Andalucía) para crear una imagen 3D del territorio nacional, discriminando la vegetación según su altura. El sistema asume que la vegetación de cierta altura constituye una barrera física para el ganado. Cualquier vegetación de entre 40 cm y 100 cm se clasifica automáticamente como "matorral" y se considera un "acceso limitado al ganado", generando un factor de 0 (exclusión total). Sin embargo, se ha incluido un nuevo "Factor de especie" para reconocer que algunos arbustos son palatables y tienen interés forrajero. Este factor de especie está definido por cada CA y algunas, como Aragón, aún no lo aplican.
 - Andalucía calcula un "Factor de Vegetación Ponderada" (FVP) del 100% (totalmente elegible) en dehesa arbolada, 75% en píxeles de dehesa con matorral y 50% en matorral.
 - Extremadura otorga el 100% de elegibilidad a la dehesa arbolada, implementada mediante la "[Resolución de 27 de febrero de 2023](#), de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria", con un listado de especies palatables y admisibles, tanto dentro como fuera de las zonas de dehesa, incluyendo algunas reconocidas como valiosas para la salud animal.

RECOM 1: Utilizar una metodología más transparente y menos restrictiva para calcular el "Coeficiente de Subvencionabilidad de los Pastos" (CSP). El MAPA y las Comunidades Autónomas deben crear una lista de arbustos y árboles de interés forrajero y aplicarla en el cálculo de CSP. Los cambios de 2026 en la metodología de cálculo del NDVI discriminan el pastoreo de arbustos, lo que puede dar lugar a apelaciones por los ganaderos agroforestales, que deberán proporcionar evidencia geolocalizada.

3. Área agroforestal en España

La extensión de los sistemas agroforestales en España, según el Proyecto AGFORWARD (den Herder et al., 2017), es de aproximadamente 5,6 Mha. De esta superficie se estima que la dehesa, principalmente de encina y alcornoque, supone alrededor de 3,6 Mha, distribuidas principalmente en cinco comunidades autónomas (SECF, 2017):

- Extremadura: ~1.250.000 ha (35% del total)
- Andalucía: ~1,000,000 ha (27% del total)
- Castilla-La Mancha: ~750.000 ha (21% del total)
- Castilla y León: ~500.000 ha (13% del total)
- Madrid: ~100.000 ha (3% del total)

Trabajos más recientes de den Herder et al. (2020) cartografiaron la superposición de el porcentaje de cobertura arbórea de 2018 (Copernicus 2020) con los usos del suelo de Corine (Feranec et al. 2016) para seis categorías de tierras agrícolas³ que se consideraba que tenían un potencial significativo para el establecimiento de sistemas agroforestales (Figura 1). Como resultado, se generó un mapa de los "desiertos arbóreos" de Europa (MVARC 2023). España tuvo un "índice de desierto arbóreo" global del 70,1%, que es similar a la media europea, y que ocupa el decimoquinto lugar en la UE-27 (EURAF Policy Briefing #26).

Figura 1: Densidad de cobertura arbórea en España en tierras de cultivo y pastizales, utilizando datos de 2018 de los programas Copernicus y Corine. Los píxeles de color rojo intenso indican hectáreas con una cobertura del dosel arbóreo inferior al 0,05%.

Las diez provincias continentales con el mayor "índice de desierto arbóreo" fueron Valladolid (92,8%), Zaragoza (91,4%), Albacete (90,9%), Cuenca (89,4%), Segovia (89,3%), Palencia (88,8%), Soria (88,5%), Burgos (87,2%), Teruel (87,1%) y Zamora (84,8%).

³ 211 tierras de cultivo de secano, 212 tierras de regadío, 213 arrozales, 232 pastos, 244 sistemas agroforestales, 22 cultivos permanentes.

Otra estimación del área de sistemas agroforestales en España la proporciona el Sistema Español de Identificación de Parcelas (LPIS) llamado Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). Este sistema proporciona treinta [categorías de uso del suelo](#) para que los gestores las utilicen en sus declaraciones administrativas anuales para registrar el uso de parcelas y subparcelas ([MAPA, 2023a](#)). No existe una categoría específica "agroforestal", pero sí hay dos categorías que corresponden a los sistemas silvopastorales: "pasto arbolado" (PA) y "pasto arbustivo" (PR). En toda España, estos dos usos del territorio suman 8,5 Mha (Tabla 1), o el 23,7% del total de la superficie agrícola útil. En comparación con el período anterior de la PAC, ha aumentado ligeramente (4,7%) la elegibilidad de pastos con árboles o arbustos (Tabla 1).

Tabla 1. Área de uso de pastos en SIGPAC (PA: pasto arbolado; PR: Pasto arbustivo; PS: Pastizal) en el periodo anterior de la PAC (2015) y en el actual (2023) (Agrodigital, 2023)

	Uso del suelo	Número de parcelas	Superficie total (ha)	Superficie elegible PAC 2015 (hectáreas porcentaje del total)		Área elegible PAC 2023 (hectáreas porcentaje del total)	
Active Parcels	PA	665.313	3.537.994	2.388.649	67,5%	2.485.879	70,3%
	PR	3.289.847	5.019.676	3.022.172	60,2%	3.179.297	63,3%
	PS	2.882.928	2.231.318	1.969.774	88,3%	2.018.215	90,5%
Total		6.838.088	10.788.988	7.380.595	68,4%	7.683.391	71,2%

Nota: El [Visor Nacional SigPac](#) contiene capas adicionales de información. Una de estas capas (disponible solo en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Comunidad de Madrid) es la "**Montanera**". Estas parcelas producen productos comercializables bajo la etiqueta "alimentado con bellota", establecida en el Real Decreto 4/2014 del 10 de enero. Este es el estándar de calidad para la carne de cerdo ibérico. Otra capa, llamada "**Dehesas Comunes**", delimita las áreas de propiedad comunal declaradas bajo el Real Decreto 1048/2022.

Una categoría de uso del suelo añadida recientemente por SIGPAC es "elementos del paisaje", que incluye: árboles en grupos, en hileras, aislados, setos, bosquetes y márgenes de bosque ([MAPAMA, 2023](#)) (Tabla 2). Estas áreas deben ser protegidas por los agricultores conforme a las Normas de Condicionabilidad de la PAC (es decir, "Buenas Condiciones Agrícolas y Ambientales" – BCAM-8). Estos elementos del paisaje están descritos en la Sección 4 del Anexo II del Real [Decreto 1049/2022](#).

Tabla 2: Codificación de los elementos del paisaje usados en SIGPAC ([Junta de Extremadura, 2023](#))

TIPO DE ELEMENTO DEL PAISAJE	CÓDIGO	POLÍGONOS/LÍNEAS/PUNTOS
Árboles (aislados)	AB	Puntos
Setos	ST	Líneas
Árboles (en hilera)	AB	Líneas
Lindes	LD	Líneas
Terrazas (terrazas de retención, bancales, ribazos...)	TR	Líneas
Muros de piedra	MU	Líneas
Árboles (en grupo)	AB	Polígonos
Charcas (charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales)	CH	Polígonos
Islas o Enclaves (Islas o enclaves de vegetación natural o roca)	IS	Polígonos
Pequeñas construcciones de arquitectura tradicional	CO	Polígonos

Las dimensiones, los factores de conversión y ponderación de los elementos del paisaje se muestran en el Plan Estratégico de la PAC (Tabla 3). Sin embargo, las normas que deben seguir los agricultores al declararlas no están claras, especialmente tras la eliminación de las áreas mínimas obligatorias para BCAM-8 en el "[Reglamento de Simplificación](#)" de la PAC de 2024. Los agricultores siguen obligados a mantener estos elementos, pero el procedimiento en España para actualizar los datos y monitorizar la

protección no está claro (Informe [de Investigación EURAF #59](#)).

RECOM 2: Aclarar la regulación que afecta a los Elementos del Paisaje. Es necesario encontrar una fórmula que permita: i) la contabilización y registro de estos elementos; ii) su promoción en las ayudas agrarias; iii) su protección; iv) su aprovechamiento productivo de forma sostenible (podas, trasmochados, leñas, fertilización orgánica) que garantice su preservación a largo plazo: especialmente después de los cambios introducidos por el Reglamento Europeo de Simplificación de la PAC (2024/1468).⁴

4. Normativas que afectan a las dehesas en España

Existen marcos regionales de gobernanza para la Dehesa en varias Comunidades Autónomas:

En Andalucía la [Ley 7/2010](#) define la "formación adehesada" como una superficie forestal ocupada por una cubierta arbórea con una fracción de cabida cubierta de entre el 5% y el 75%. El mínimo del 5% prohíbe a los propietarios cortar todos los árboles, y el máximo del 75% proporciona una base legal para combatir el abandono de tierras. El posterior [Decreto 172/2017](#) implementa un plan estratégico a 20 años con revisiones obligatorias al menos cada 5 años, y tiene como objetivo "fortalecer la resiliencia de las dehesas frente al deterioro, el envejecimiento y el cambio climático; demostrar y promover la gestión integrada; transferir el mejor conocimiento disponible e innovaciones técnicas; y apoyar el capital humano que gestiona la dehesa". Está organizado en 5 bloques: a) descripción de la dehesa, b) nuevos usos y oportunidades, c) análisis de la situación actual; d) estrategias de acción, e) monitorización. Un componente relevante es el *Plan de Gestión Integral* (PGI), un documento voluntario de planificación a nivel de explotación, que contiene: a) un análisis y diagnóstico de toda la explotación de la dehesa, sus recursos naturales y sus usos productivos, y b) una programación detallada de todas las acciones a llevar a cabo durante la validez del plan, que integra la gestión del ganado, los árboles, la caza y usos adicionales del suelo. Proporciona normativas y manuales técnicos para el mejor tipo de poda (*formación, mantenimiento, sanitaria*) y técnicas de regeneración.

En Extremadura, la legislación inicial, Ley 1/1986 "Sobre la Dehesa", ha sido en gran medida sustituida por decretos técnicos forestales. Los más significativos son [el Decreto 118/2022](#), que propone Modelos de Gestión Forestal para terrenos adehesados, y el Decreto [134/2019](#), que regula la ejecución de intervenciones forestales. En conjunto, estos definen "itinerarios silvícolas" específicos que los propietarios deben seguir, según la especie, el estado de los árboles y el objetivo de la explotación. Los modelos se basan en ciclos de planificación a muy largo plazo, con turnos de 270 años para la encina y 150 años para el alcornoque. También establecen un "índice de urgencia en la regeneración" para clasificar el estado de la regeneración y exigen intervención en las dehesas envejecidas. Se ofrece orientación sobre técnicas de poda y regeneración como los "recepes" – o cortes a ras de suelo, con una altura máxima de corte de 10 cm sobre el suelo, y los "apostados" - que aclaran los grupos existentes de arbolillos o resalvos para seleccionar el mejor brote para el futuro.

En Castilla y León no existe una norma específica para la dehesa, y su regulación se gestiona con diversas medidas integradas en la ley autonómica de montes ([Ley 3/2009](#)). La reciente "[Disposición Adicional cuarta](#)" extiende explícitamente los artículos de la ley sobre la explotación forestal a "terrenos agrosilvopastorales" y "formaciones agroforestales" y establece que la regeneración es obligatoria si una actuación forestal (como una corta o poda intensa) resulta en una densidad final de menos de 30 árboles vivos por hectárea. El decreto define la "regeneración satisfactoria" como lograr al menos 30 árboles viables por hectárea o una cobertura del dosel del 20%. La región también promueve la protección mediante iniciativas estratégicas y no legislativas, como el proyecto "[Dehesa del Futuro](#)", desarrollado en colaboración con FAFCYLE (Federación de Propietarios Forestales de Castilla y León) para mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad.

⁴ En España, el objetivo de R.24 es del 0,25% de la SAU para 2027, pero el último Informe Anual de Resultados muestra una cifra del 0% —ya que solo se registran en España las zonas que reciben pago por mantener elementos del paisaje— en contraste con otros Estados miembros.

En **Castilla-la Mancha**, la principal regulación es la *Ley de Montes* ([Ley 3/2008](#)), que proporciona el marco general para la gestión forestal, incluidas las dehesas, pero carece del enfoque específico de los modelos andaluz o extremeño. En [2008](#) se propuso un "*plan estratégico para la recuperación y desarrollo de la dehesa ibérica mediterránea castellano-manchega*". Recientemente, sus objetivos han sido absorbidos y actualizados en el "*plan regional para el mantenimiento y desarrollo de la ganadería extensiva en Castilla-La Mancha*" ([Marzo 2026](#))

Respuestas regionales a amenazas. "*La seca*" es una enfermedad que provoca el declive progresivo y la muerte de las especies de *Quercus* ([Regenerate, s.f.](#)). Aunque es una enfermedad compleja con múltiples factores contribuyentes (como el estrés inducido por el cambio climático), su principal agente causal ha sido identificado en el hongo oomiceto invasor *Phytophthora cinnamomi*. Su gravedad ha fomentado respuestas regionales, por ejemplo:

- En Andalucía existe un "Catálogo de Acciones Contra la 'Seca'", dirigido por el Estado y gestionado por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (IFAPA). También se proporciona ayuda a los propietarios para medidas fitosanitarias preventivas, como la aplicación de cal (que puede inhibir la formación de esporangios - [Serrano et al. 2013](#)) y la instalación de vados sanitarios para desinfectar vehículos y maquinaria, evitando la propagación del patógeno en el suelo ([Junta de Andalucía, 2018](#)).
- En Extremadura, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) tiene una estrategia basada en la investigación y desarrollo para el control integrado, que incluye técnicas de detección precoz y pruebas de control biológico alternativo, como la biofumigación, la siembra de microorganismos antagonistas y el uso de plantas que producen sustancias inhibitorias, así como la identificación y selección de árboles "plus" que presentan resistencia natural a *Phytophthora*.⁵

RECOM 3: Crear un grupo de trabajo sobre "la Seca". La amenaza de "la Seca" en masas de quercíneas hace necesario establecer un grupo de trabajo multidisciplinar y un plan de acción interregionales dotados de recursos, para desarrollar soluciones al problema.

5. Los sistemas agroforestales en los pagos directos (Pilar I)

El Pilar I de la PAC regula el apoyo a los ingresos agrícolas mediante pagos directos. Hace que la agricultura sea más rentable, garantiza la seguridad alimentaria y ayuda a los agricultores a producir alimentos saludables y asequibles. El Pilar I está financiado íntegramente por la Unión Europea. Los dos componentes relacionados con los sistemas agroforestales son las Buenas Condiciones Agrícolas y Ambientales (BCAM) y los Ecorregímenes.

5.1 Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM)

Las BCAM establecen los requisitos para el cuidado de la tierra y el ganado que deben cumplirse en la gestión agraria para recibir la ayuda directa. [El Informe de Política de EURAF #21](#) enumera los Elementos del Paisaje (BCAM-8) y las áreas no productivas elegidas por todos los Estados miembros en sus Planes Estratégicos de la PAC. La BCAM-8 activada en España establece que los agricultores deben mantener Elementos del Paisaje no productivos en, al menos, un 4% de la superficie cultivable de la explotación. La cifra puede reducirse al 3% si se ha acogido al eco-régimen de Espacios de Biodiversidad (ver más abajo) o si destina un 4% adicional a cultivos fijadores de nitrógeno producidos sin fitosanitarios. Sin embargo, el Reglamento de "Simplificación de la PAC" de 2024 ([2024/1458](#)) eliminó esta obligación.

La Tabla 3 muestra los elementos del paisaje seleccionados por España, los factores de conversión a área y si los agricultores están legalmente obligados a proteger dichos elementos. Un punto de incertidumbre

⁵ CICYTEX desarrolla [un sistema de alerta](#) que anticipa la propagación de la enfermedad de la seca en alcornoques y encinas

es que el tamaño máximo permitido del elemento del paisaje "bosquete" es de 0,3 ha, mientras que el tamaño mínimo de una parcela, para ser considerada bosque, es de 1 ha. Por tanto, bosquetes de entre 0,3-1 ha no estarán protegidos legalmente. La administración nacional española también ha reconocido la importancia de BCAM-1 y BCAM-9 en el apoyo a la conservación y gestión sostenible de las dehesas ([MAPS, 2022](#)).

Tabla 3: BCAM 8. Conversiones, ponderaciones y estado de protección para elementos del paisaje seleccionados por España (ver [Real Decreto 1049/2022](#)).

Tipo de superficie y elemento no productivo	Factor de conversión (m/árbol a m ²)	Factor de ponderación	Incluido	Protegido
1 Franjas de amortiguación y protección	6	1,5	Y	Y
2 Majanos	2	1	Y	Y
3 Elementos culturales				
- Pequeños edificios de arquitectura tradicional	1	1	Y	Y
4 Zanjas				
5 Márgenes de campos			Y	Y
6 Elementos leñosos				
6.1 Setos o franja arbolada	5	2	Y	Y
6.2 Árboles en hilera	5	2	Y	Y
6.3 Grupos de árboles	1	2	Y	Y
6.4 Árbol aislado	20	1,5	Y	
6.5 Márgenes del bosque	6	1,5	Y	
7 Barbechos				
7.1 Tierra en barbecho	1	1	Y	Y
7.2 Barbechos para la biodiversidad, incluyendo plantas melíferas	1	1,5	Y	Y
8 Otros				
8.1 Islas de vegetación natural o rocas y majanos	1	1	Y	
9 Charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales	1	1,5	Y	
10 Pequeños humedales				
11 Muros de piedra (m)	1	1	Y	
12 Arroyos				
13 Terrazas (terrazas de retención, bancales y ribazos)	2	1	Y	Y

5.2 Ecorregímenes

Una novedad de la PAC 2023-27 son los Eco-regímenes, una serie de prácticas ambientales de adopción voluntaria que permiten incrementar la ayuda directa anual. Se han definido nueve eco-regímenes para todo el ámbito nacional (Tabla 4), cinco de los cuales (60% de la financiación asignada) son relevantes para los sistemas agroforestales, si bien la palabra "agroforestal" no se utiliza explícitamente en su título. Las CCAA pueden hacer pequeños ajustes o flexibilizaciones para la aplicación en su territorio, como por ejemplo los períodos de pastoreo real y efectivo en el pastoreo extensivo

Los ecorregímenes 1 y 2 son especialmente relevantes para los sistemas silvopastorales. La descripción incluye "el pastoreo extensivo y el establecimiento de islas de biodiversidad o la siega sostenible". Los elementos del paisaje herbáceos (por ejemplo, franjas herbáceas) "no pueden ser cortados ni cosechados, pero sí pastados." Las Dehesas se mencionan pastos arbolados típicos del ecorregímen 2.

Tres ecorregímenes se relacionan con la "agricultura de carbono": cubiertas vegetales e inertes en cultivos leñosos" (ecorregímenes 6, 7, 8). Estos ecorregímenes buscan proteger el suelo situado entre hileras de cultivos permanentes (frutales, frutos secos, olivos), cubriéndolo con cubiertas vegetales vivas o con material inerte. Está permitido el pastoreo de la cubierta vegetal viva, lo que permitiría establecer o mantener sistemas agroforestales (en este caso, agropastoralismo), pero no cosechar la cubierta vegetal, por lo que no podrían emplearse cultivos temporales para formar estas cubiertas.

Tabla 4: Ecorregímenes vigentes en España

ÁMBITOS	ECORREGÍMENES	N.º	TIPO DE SUPERFICIE	PRÁCTICAS
AGRICULTURA DE CARBONO Y AGROECOLOGÍA	PASTOREO EXTENSIVO, SIEGA Y BIODIVERSIDAD	1	PASTOS HÚMEDOS	P1. Pastoreo extensivo P2A Establecimiento de islas de biodiversidad
		2	PASTOS MEDITERRÁNEOS	P2B. Siega sostenible
	ROTACIONES Y SIEMBRA DIRECTA	3	TIERRAS DE CULTIVO SECANO	P3. Rotación de cultivos con especies mejorantes
		4	TIERRAS DE CULTIVO SECANO HÚMEDO	P4. Agricultura de conservación: siembra directa
		5	TIERRAS DE CULTIVO CULTIVO DE REGADÍO	
AGRICULTURA DE CARBONO	CUBIERTAS VEGETALES Y CUBIERTAS INERTES	6	CULTIVOS LEÑOSOS TERRENOS DE ELEVADA PENDIENTE	P6. Cubiertas vegetales espontáneas o sembradas
		7	CULTIVOS LEÑOSOS TERRENOS DE PENDIENTE MEDIA	P7. Cubiertas inertes de restos de poda
		8	CULTIVOS LEÑOSOS TERRENOS LLANOS	
AGROECOLOGÍA	ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD	9	TIERRAS DE CULTIVO Y CULTIVOS PERMANENTES (incluidos cultivos leñosos)	P5. Opciones generales P5. Opciones específicas de cultivos bajo agua

El ecorregimen 9 es también relevante para los sistemas agroforestales, ya que las áreas enumeradas incluyen elementos del paisaje (muros de piedra, estanques, setos, árboles/arbustos en el interior o en los márgenes de las parcelas agrícolas, etc) que actúan como refugio y hábitat para insectos, aves y polinizadores. Este está relacionado con las BCAM 4 y 8.

Las áreas totales de adopción de estos ecorregímenes se han registrado para cada CCAA en el Informe Anual de Seguimiento de la PAC para España ([Balance PAC 2024](#)), pero es difícil medir el impacto de los ecorregímenes sin conocer las prácticas aplicadas en cada parcela SIGPAC.

RECOM 4 - Utilizar SIGPAC para proporcionar información, a nivel de parcela, sobre los códigos de intervención de la PAC. El MAPA debería describir y mostrar qué eco-regímenes (Pilar I) y qué medidas agroambientales y de inversión (Pilar II) se aplican en cada parcela SIGPAC, para poder evaluarlas.

6. Los sistemas agroforestales en las políticas de desarrollo rural (Pilar II de la PAC)

El Pilar II de la PAC pretende apoyar a las zonas rurales de la Unión para responder a retos económicos, ambientales y sociales. Es más flexible que el Pilar I, permitiendo una formulación en cascada a partir de un "menú" de medidas definidas a escala Europea, cuya activación se va realizando progresivamente a escala nacional, regional y local. El Pilar II está cofinanciado entre la UE y fondos regionales o nacionales.

El análisis de este Pilar en el PEPAC se centra en las 13 Medidas Agroambientales y Climáticas (AECM) (Tabla 5) y en las 15 Medidas de Inversiones (Tabla 6). De este total de 28 medidas, se han identificado 13 que apoyan o pueden apoyar los sistemas agroforestales, con un redactado final y un grado de adopción variable en función de la Comunidad Autónoma (Tabla 7). No se han incluido en el análisis las medidas relacionadas con la Cooperación (Artículo 77) o el Intercambio de Conocimientos (Artículo 78),

algunas de las cuales podrían ser también relevantes para estos sistemas.

6.1 Medidas agroambientales y climáticas - AECM (Artículo 70)

Las medidas agroambientales y climáticas otorgan pagos anuales a los agricultores durante 5-7 años por aplicar medidas beneficiosas para el medio ambiente, el clima y el bienestar animal. España ha activado una medida específicamente enfocada al mantenimiento de forestaciones y sistemas agroforestales (6502.2), y seis más que son relevantes para los sistemas agroforestales (Tabla 5, descritas a continuación).

Tabla 5. Medidas agroambientales y climáticas del pilar II del PEPAC - Artículo 70 (2023-28). En negrita: medidas relacionadas con los sistemas agroforestales

Code	Medida
6501.1	Producción integrada
6501.2	Compromisos de cultivos sostenibles
6501.3	Compromisos de fomento y gestión sostenible de pastos
6501.4	Apicultura para la biodiversidad
6501.5	Protección de la avifauna
6501.6	Mantenimiento o mejora de hábitats y actividades agrícolas tradicionales que preserven la biodiversidad
6501.7	Lucha alternativa a la lucha química
6501.8	Prácticas para la mejora del suelo y lucha contra la erosión
6502.1	Compromisos de gestión forestal
6502.2	Compromisos de mantenimiento de sistemas forestaciones y sistemas agroforestales
6503	Compromisos de gestión agroambientales en agricultura ecológica
6504	Compromisos para el bienestar y sanidad animal
6505	Compromisos de conservación de recursos genéticos

- **AECM 6501.1** - Producción integrada: tiene como objetivo adoptar cambios en las prácticas agrícolas que contribuyan positivamente al medio ambiente y al clima, logrados mediante las "normas de producción integrada", con acciones que incluyen: a) promoción y mejora de la biodiversidad; b) mantenimiento de la cobertura vegetal del suelo; c) análisis del suelo, del agua de riego y de las hojas en cultivos perennes; d) establecer un programa de fertilización para cada cultivo; e) eliminación de malas hierbas y restos vegetales; f) preparación del terreno; g) técnicas de riego, y; h) rotaciones.
- **AECM 6501.2** - Compromisos de cultivos sostenibles: esta intervención requiere la "preservación de elementos del paisaje", como pueden ser los márgenes leñosos, ribazos y árboles dispersos.
- **AECM 6501.3** - Compromisos de fomento y gestión sostenible de pastos: esta medida contempla las siguientes actuaciones: a) pastoreo en régimen extensivo con animales de determinadas especies; b) práctica de la trashumancia; c) planes de pastoreo anual que incluyan la rotación, el desplazamiento de los animales y el aprovechamiento de pastos fuera de la explotación; d) gestión tradicional de pastos con desplazamiento estacional del ganado con el mismo número de animales durante, al menos, cinco años consecutivos; e) la exclusión temporal de pastoreo, consistente en dejar sin pastorear cada año al menos un 20% de la superficie de contrato durante 3 meses y con carácter rotacional; f) extensificación del pastoreo mediante el respeto de unos límites de carga ganadera máxima; g) siegas, no laboreo, pastoreo controlado, limitaciones en la fertilización, regeneración de superficies (evitando especies invasoras o vegetación arbustiva). Un ejemplo de formulación de esta medida es el de Castilla y León, que contempla la plantación de árboles (en una densidad mínima de 10 árboles/ha) en superficies con menos de 60 árboles/ha, así como la conversión de las vallas de alambre en setos verdes, mediante la implantación de márgenes leñosos en al menos 25 m lineales cada año. En Cataluña se especifica el mantenimiento de márgenes leñosos perimetrales, conservando la vegetación arbustiva y/o arbórea.

- **AECM 6501.6** - Mantenimiento o mejora de hábitats y actividades agrícolas tradicionales que preserven la biodiversidad: incluye el mantenimiento y conservación de elementos e instalaciones tradicionales del paisaje: vegetación natural, setos, muros de piedra... En Castilla y León incluye cultivos poco adoptados, concretamente, plantaciones de encina trufera y cultivos permanentes en paisajes singulares, donde se considerarán parcelas con presencia de elementos lineales (setos o muros de piedra en al menos 100 m lineales por hectárea). En la Comunidad de Madrid esta medida promueve el mantenimiento de elementos del paisaje, como la conservación de elementos tradicionales: vegetación natural, setos o muros de piedra.
- **AECM 6501.8** - Prácticas para la mejora del suelo y lucha contra la erosión: incluyen: a) mantenimiento o implantación de una cubierta vegetal, márgenes leñosos e islas de vegetación; b) conservación de elementos del paisaje que protejan el suelo de los efectos de la escorrentía: muros, majanos, terrazas... En Canarias se cita la conservación de los árboles o arbustos aislados y las islas de matorral y espinos.
- **AECM 6502.1** - Compromisos de gestión forestal: tiene como objetivo promover una gestión forestal sostenible aumentando la multifuncionalidad y la resiliencia de los bosques, y mejorando la prevención de incendios forestales y su posterior restauración. Las operaciones silvícolas incluyen intervenciones favorables al silvopastoralismo, como podas, resalveos o desbroces. Algunos ejemplos de compromisos incluyen la modificación del uso de pastos para prevención de incendios o conservación del hábitat. En Extremadura se promueve el pastoreo forestal para prevenir incendios y la diversificación y densificación del paisaje con especies forestales autóctonas.
- **AECM 6502.2** - Compromisos de mantenimiento de forestaciones y sistemas agroforestales: estas ayudas apoyan el mantenimiento de plantaciones, facilitando su desarrollo de manera que puedan prestar servicios ecosistémicos (captura y almacenamiento de carbono, regulación hidrológica, servicios culturales y de recreo, protección de suelos, y conservación de la biodiversidad), incluyendo los hábitats, y mantenimiento del paisaje. Las actuaciones se verificarán a través de compromisos por un período de cinco a siete años, y se compensará mediante una prima anual por hectárea, o un pago único en casos justificados, la pérdida de ingresos y/o incremento de costes resultantes. La medida incluye presupuestos específicos para sistemas agroforestales en Cantabria (500 ha), Extremadura y Galicia (superficies no indicadas).

Por último, otras medidas como la AECM 6501.5 (Protección de avifauna) también podrían fomentar los sistemas agroforestales, aunque éstos no se mencionan de manera explícita.

La implementación de las medidas AECM se describe en los informes "Balance-PAC" en la [web del MAPA](#), para [2023](#) y [2024](#), pero no ofrece información sobre los pagos realizados. El impacto de estas medidas seguirá sin estar claro a menos que se indique qué medidas AECM se implementaron en qué parcelas SIGPAC.

6.2 Medidas de Inversión - INVEST (Artículos 73-74)

Las medidas de Inversión son pagos únicos para cubrir los costes de inversiones productivas o no productivas. Nuevamente, hay una medida centrada en los SAF (6881.1) y al menos cinco más que son potencialmente favorables a los sistemas agroforestales (Tabla 6).

- **INVEST 6844** - Ayudas para inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio climático, el uso eficiente de los recursos naturales y la biodiversidad: apoya actuaciones de: a) conservación y mejora de la biodiversidad, especialmente en el caso de hábitats y especies protegidas, restauración de hábitats agrícolas de interés comunitario, creación y mantenimiento de elementos que creen heterogeneidad ambiental; b) conservación del paisaje natural y/o etnológico y sus elementos, como son los paisajes ligados a prácticas agroganaderas. En Extremadura esta medida se ha implementado centrada en la regeneración y mejora de los pastizales.

Tabla 6. Medidas de Inversión (Artículos 73-74) en el Pilar II del PEPAC (2023-28). En negrita: medidas potencialmente relacionadas con los sistemas agroforestales.

Código	Medida
6841.1	Ayudas a inversiones productivas en explotaciones agrarias vinculadas a contribuir a la mitigación-adaptación al cambio climático y uso eficiente de los recursos naturales.
6841.2	Ayudas a inversiones en modernización y/o mejora de explotaciones agrarias
6842.1	Ayudas a inversiones con objetivos ambientales en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios
6842.2	Ayuda para inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios
6843.1	Ayuda para inversiones en infraestructuras de regadíos con objetivos medioambientales
6843.2	Ayuda para inversiones en infraestructuras agrarias para fomento de la competitividad
6844	Ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad
6864	Ayudas a inversiones para la diversificación agraria
6871	Inversiones no productivas en servicios básicos en el medio natural
6872	Inversiones en servicios básicos en zonas rurales
6881.1	Inversiones forestales no productivas en repoblación forestal y sistemas agroforestales
6881.2	Inversiones forestales no productivas en prevención de daños forestales
6881.3	Inversiones no productivas en restauración de daños forestales
6881.4	Inversiones forestales no productivas en actuaciones selvícolas con objetivos ambientales
6883	Inversiones forestales productivas

- **INVEST 6881.1** - Inversiones forestales no productivas en forestaciones y sistemas agroforestales. El objetivo es aumentar la superficie forestal, conservar y restaurar los sistemas agroforestales, mejorar la prevención de incendios forestales y su posterior restauración, y apoyar tratamientos selvícolas para la conservación de los bosques y su adaptación al cambio climático. Las acciones de reforestación abarcan terrenos agrícolas y forestales con escasa cobertura arbórea. Los sistemas agroforestales pueden establecerse introduciendo árboles en tierras agrícolas o en terrenos forestales de escasa cobertura arbórea, o bien aclarando la vegetación forestal para permitir el uso ganadero o agrícola, siempre de conformidad con el artículo 40 de la Ley 43/2003 de Montes. Las acciones financiadas incluyen: a) establecimiento de árboles forestales, incluida la sustitución de la mortalidad y/o la protección de la regeneración natural, b) tratamiento de la vegetación existente, c) establecimiento o mejora de pastizales, d) establecimiento de cultivos leñosos. Esta medida también incluye los pagos de mantenimiento para los sistemas agroforestales implementados durante el período 2014-22. Sin embargo, el mantenimiento de los sistemas agroforestales implementados en el marco de esta medida se articula en la AECM 6502.2, mencionada en el apartado previo. Los sistemas agroforestales que las CCAA pretenden establecer son: Asturias (121 proyectos), Cataluña (160 proyectos), Galicia (1.250 ha), Comunidad de Madrid (5 proyectos), Murcia (361 ha), y Navarra (475 ha).
- **INVEST 6881.2** - Inversiones forestales no productivas en prevención de daños forestales: medida dirigida a fomentar la gestión forestal sostenible, incrementando la multifuncionalidad y adaptación al cambio climático, incrementar y restaurar la superficie forestal arbolada y también conservar y restaurar los sistemas agroforestales. Se incluyen, entre otras actuaciones, trabajos selvícolas y utilización del ganado para la prevención de incendios en masas forestales, superficies agrícolas e infraestructuras lineales o la instalación y mejora de pastizales.
- **INVEST 6881.3** - Inversiones forestales no productivas en restauración de daños forestales: con los mismos objetivos que la 6881.2, esta medida incluye tratamientos selvícolas (desbroces, claras, resalveos, tratamiento de restos), actuaciones para el control de la erosión, reforestaciones e infraestructuras asociadas, actuaciones para la ordenación del pastoreo (acotados, cerramientos, arreglo o construcción de infraestructuras ganaderas) o acciones para la mejora y conservación de la biodiversidad: arreglo o creación de puntos de agua con interés faunístico, instalación de refugios, etc.
- **INVEST 6881.4** - Inversiones no productivas en actuaciones selvícolas con objetivos ambientales:

actuaciones silvícolas que aumenten la estabilidad y resiliencia de las masas forestales frente a riesgos bióticos y abióticos, incluyendo: a) planes de gestión y mejora silvícola; b) actuaciones silvícolas de mejora y diversificación; c) favorecer y regular el aprovechamiento sostenible y el uso público de los montes; d) recuperación y mantenimiento de la red de vías pecuarias.

- **INVEST 6883** - Inversiones forestales productivas: ayudas a la conservación y mantenimiento de todas las potencialidades productivas de los montes, incluyendo inversiones para la transformación, movilización y comercialización de los productos forestales. Las actuaciones incluyen: a) Planes de gestión y mejora con finalidad productiva; b) Actuaciones silvícolas para mejorar el valor económico de los montes: podas, claras y otros tratamientos que mejoren el volumen y la calidad de la madera y otros productos no madereros (corcho, resina, piñón); forestaciones y plantaciones con especies de alto valor; c) Inversiones para el aprovechamiento, transformación, movilización y comercialización de productos forestales: maquinaria y equipos, instalaciones, etc.

Otras medidas como **INVEST 6841.1** (Ayudas a las inversiones productivas en explotaciones agrarias vinculadas a contribuir a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y bienestar animal) e **INVEST 6864** (Ayudas a inversiones para la diversificación agraria) también podrían fomentar los sistemas agroforestales, aunque éstos no se mencionen de manera explícita.

La Tabla 7 muestra qué Comunidades Autónomas han adoptado cada una de las 13 medidas del Pilar II potencialmente favorables a los sistemas agroforestales. Se ha activado, de media, más de 7 de estas medidas en cada Comunidad Autónoma. Las medidas más adoptadas son las inversiones selvícolas (6881, 6883). Las dos medidas que incluyen los sistemas agroforestales en su nombre (6502.2 y 6881.1) se han activado en 10 y 11 Comunidades Autónomas, respectivamente. Todas las Comunidades Autónomas han activado al menos 4 de estas medidas. Castilla y León, Galicia y Navarra destacan, con al menos 10 de estas 13 medidas activadas.

El MAPA ofrece información resumida ([Balance PAC 2024](#)) sobre el gasto global en las medidas de Inversión, pero no hace referencia a los códigos de cada medida individual, lo que dificulta su evaluación.

Tabla 7 Activación por cada Comunidad Autónoma de las medidas agroambientales y climáticas e inversiones identificadas como favorables a los sistemas agroforestales. (Dalmau et al. 2024)

Medida	AN	AR	AS	IB	PV	CB	CM	CL	CN	CT	EX	GA	MD	MC	NC	RI	VC	Total
6501.1 Producción integrada				X	X				X		X							4
6501.2 Compromisos de cultivos sostenibles	X			X	X		X	X	X	X		X			X	X		10
6501.3 Compromisos de fomento y gestión sostenible de pastos	X				X	X		X	X	X		X			X			8
6501.6 Mantenimiento o mejora de hábitats y actividades agrícolas tradicionales que preserven la biodiversidad		X	X				X	X	X		X		X	X	X	X	X	11
6501.8 Prácticas para la mejora del suelo y lucha contra la erosión		X						X	X						X			4
6502.1 Compromisos de gestión forestal						X		X			X	X						4
6502.2 Compromisos de mantenimiento de sistemas forestaciones y sistemas agroforestales	X	X				X	X	X			X	X		X	X	X		10
6844 Ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad			X	X			X	X			X	X	X					7
6881.1 Inversiones forestales no productivas en repoblación forestal y sistemas agroforestales		X	X			X		X		X	X	X	X	X	X	X		11
6881.2 Inversiones forestales no productivas en prevención de daños forestales	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
6881.3 Inversiones no productivas en restauración de daños forestales.	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
6881.4 Inversiones forestales no productivas en actuaciones selvícolas con objetivos ambientales	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
6883 Inversiones forestales productivas	X		X		X	X	X	X		X	X	X			X		X	11
TOTAL	7	6	7	4	4	8	8	12	7	8	9	10	6	6	10	6	5	

AN: Andalucía; AR: Aragón; AS: Asturias; IB: Islas Baleares; PV: País Vasco; DC: Cantabria; CM: Castilla-La Mancha; CL: Castilla y León; CN: Canarias; CT: Cataluña; EX: Extremadura; GA: Galicia; MD: Comunidad de Madrid; MC: Región de Murcia; NC: Comunidad Foral de Navarra; RI: La Rioja; VC: Comunidad Valenciana

7. Los sistemas agroforestales y métricas de resultados de la PAC

Los indicadores [de Resultados \(R\)](#), [Outputs \(O\)](#) e [Impacto \(I\)](#) son utilizados por la Comisión Europea para medir el grado de consecución de los objetivos de la PAC. Los más relevantes para los sistemas agroforestales son:

- **R.12 Adaptación al cambio climático:** porcentaje de la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) con compromisos subvencionados para mejorar la adaptación al cambio climático. Se prevén hasta 98.331 ha para contribuir a este indicador de resultados (la superficie de agricultura ecológica no se incluye aquí).
- **R.14 Almacenamiento de carbono en suelos y en biomasa:** porcentaje de SAU objeto de compromisos subvencionados para reducir las emisiones, o mantener y mejorar el almacenamiento de carbono (incluidos los pastos permanentes, los cultivos permanentes con cubierta vegetal permanente y las tierras agrícolas en humedales y turberas). El valor objetivo es de 7.824.826 ha (32% de la SAU).
- **R.16 Inversiones relacionadas con el clima:** porcentaje de explotaciones agrícolas beneficiarias de ayudas de Inversión que contribuyen a la adaptación al cambio climático y a su mitigación, así como a la producción de energía renovable o de biomateriales. El valor objetivo es del 7,2% de las explotaciones.
- **R.17 Tierras forestadas:** superficie subvencionada para forestación, sistemas agroforestales y restauración: se espera alcanzar 38.967 ha, pero no se proporciona ningún desglose entre las tres categorías.
- **R.18 Ayudas a la inversión destinadas al sector forestal:** inversión total para mejorar el rendimiento del sector forestal. El objetivo es de 238,03 M€.
- **R.19 Mejora y protección de los suelos:** porcentaje de SAU objeto de ayudas destinadas a mejorar la calidad del suelo y la biota (como la reducción del laboreo, las cubiertas vivas y la rotación de cultivos, incluyendo leguminosas). Se prevé alcanzar 10.536.866 ha (43,2% de la SAU).
- **R.25 Rendimiento ambiental en el sector ganadero:** porcentaje de unidades de ganado objeto de ayudas para mejorar la sostenibilidad ambiental. Se prevé alcanzar 307.415 unidades ganaderas, lo que supone un 2,1% del total.
- **R.26 Inversiones relacionadas con los recursos naturales:** porcentaje de explotaciones agrícolas beneficiarias de ayudas de Inversión relacionadas con la protección de los recursos naturales. Se espera alcanzar 26.143 explotaciones, o un 2,8% del total.
- **R.30 Apoyo a la gestión forestal sostenible:** porcentaje de tierra forestal objeto de ayudas para apoyar la protección de los bosques y la gestión de los servicios ecosistémicos. Se espera alcanzar 151.399 ha (0,6 % de la superficie forestal total).
- **R.31 Preservación de hábitats y especies:** porcentaje de SAU objeto de ayudas que promueven la conservación o la recuperación de la biodiversidad, incluidas las prácticas agrícolas de alto valor natural. El valor objetivo es 3.899.477 ha (16,0 % de la SAU).
- **R.32 Inversiones relacionadas con la biodiversidad:** porcentaje de explotaciones que reciben ayudas de Inversión favorables a la biodiversidad. El objetivo es de 2.088 explotaciones (0,22% del total).
- **R.34 Preservación de los elementos del paisaje:** porcentaje de SAU objeto de ayudas para la gestión de los elementos del paisaje, incluidos los setos y los árboles. Se espera alcanzar 61.238 ha (0,25% de la SAU).
- **O.14 Número de hectáreas (excluida la silvicultura) o número de otras unidades sujetas a compromisos ambientales o climáticos que vayan más allá de los requisitos obligatorios:** la superficie total prevista es de 20.587.953 ha, con una asignación de gasto de 763.694.047 €.
- **O.15 Número de hectáreas forestales o número de otras unidades sujetas a compromisos ambientales o climáticos que vayan más allá de los requisitos obligatorios:** los compromisos de gestión incluyen 368.019 ha (5.000 unidades), con una asignación financiera (gasto total público) de 7.763.175 €.
- **O.16 Pagos de mantenimiento para forestación y agroforestación:** la superficie total prevista es

de 87.285 ha con un coste de 27.069.248 €, pero no se proporciona ningún desglose entre forestación, agroforestación y restauración.

También pueden destacarse dos indicadores de impacto: I.21. "Porcentaje de tierras agrícolas con elementos del paisaje" y I.22. "Diversidad de cultivos". No está claro cuándo los Estados Miembros comenzarán a proporcionar datos sobre estos indicadores de impacto.

Los datos sobre estos Indicadores de Resultados, Outputs e Impacto no se incluyen en el Informe Anual de Seguimiento de la PAC ([Balance PAC-24](#)), y solo están parcialmente disponibles a través del [Panel de Indicadores de Resultados](#) de la Comisión Europea, que no distingue entre forestación, reforestación, agroforestación y elementos del paisaje en su indicador de R.17 (véase [Informe de Política EURAF #70](#)).

El informe [Balance PAC-24](#) muestra la siguiente información sobre el área financiada y los objetivos de las dos medidas que mencionan explícitamente los sistemas agroforestales:

AECM 6502.2 (Compromisos de mantenimiento de forestaciones y sistemas agroforestales)

- Área financiada: el informe no desglosa la inversión por tipo de actuación, por lo que no puede saberse qué medidas se aplicaron en qué parcelas.
- Objetivos previstos: las CCAA han establecido los siguientes objetivos para establecer sistemas agroforestales bajo esta medida: a) Cantabria: 500 ha, b) Extremadura y Galicia: Estas regiones disponen de presupuestos específicos para sistemas agroforestales bajo esta medida, pero no se especifica el área objetivo.

INVEST 6881.1 (Inversiones forestales no productivas en forestaciones y sistemas agroforestales).

- Área financiada: el informe proporciona información resumida sobre la inversión económica, pero no hace referencia a códigos específicos, lo que hace extremadamente difícil verificar el área exacta financiada por esta intervención.
- Objetivos previstos: Las CCAA han establecido los siguientes objetivos para establecer sistemas agroforestales bajo esta medida: a) Galicia: 1,250 ha, b) Navarra: 475 ha, c) Murcia: 361 ha, d) Cataluña: 160 proyectos, e) Asturias: 121 proyectos, f) Comunidad de Madrid: 5 proyectos

RECOM 5: Desagregar la información relativa a la plantación de árboles (Indicador de Resultado 17), distinguiendo entre forestación, restauración, sistemas agroforestales y elementos del paisaje. En el Informe Anual de Rendimiento de la PAC se da un único valor agregado para los cuatro tipos de plantación de árboles mencionados. Esto impide conocer la nueva superficie de sistemas agroforestales, contraviniendo las directrices de la Ley Básica de la PAC y su Reglamento de Aplicación.

Indicadores Generales: para un contexto más amplio, el Plan Estratégico de la PAC establece un indicador de resultados (R.17 Tierras Forestales) para España de 38.967 ha en total para la reforestación, agroforestación y forestación, sin un desglose específico entre las tres categorías

8. Los sistemas agroforestales en SIGPAC

El silvopastoralismo es el tipo de sistema agroforestal más extendido en España, con dos modalidades principales: "Pasto permanente con arbolado" (PA), donde el arbolado es disperso, y "Pasto arbustivo" (PR). El CSP (Coeficiente de Subvencionabilidad de Pastos) indica la elegibilidad de la parcela para los pagos básicos, descontando la superficie de fuerte pendiente o cubierta por vegetación densa e impenetrable, aunque sí que reconoce como pastable la superficie bajo las copas de los árboles. En los sistemas silvoarables, siempre que la densidad arbolada sea baja (<100 árboles/ha), los árboles en hileras, alineaciones, dispersos o en pequeños grupos se consideran elementos del paisaje o elementos dispersos, por lo que no afectan a la elegibilidad para el pago. Las parcelas clasificadas como "Forestales" (FO) no reciben pagos básicos.

9. Cuestionario sobre sistemas agroforestales

En otoño de 2025 se ha realizado y difundido un [cuestionario](#) en la plataforma EU Survey, que permanece abierto. Se resumen a continuación las conclusiones de las 127 respuestas recopiladas en España a finales de octubre, que han sido compiladas en el [EURAF Research Report #55](#).

La principal conclusión es que el sector parece estar preparado para una expansión significativa de los sistemas agroforestales, pero esta está muy limitada por barreras estructurales, administrativas y políticas. Las personas encuestadas incluyen especialmente perfiles técnicos, de investigación y consultoría (75 respuestas – 59% del total. Entre los agricultores que han completado la encuesta, existe una alta disposición a adoptar sistemas agroforestales, aunque una parte relevante (18 respuestas - 44% del grupo de agricultores) la condiciona a la mejora del marco normativo y de ayudas. Los principales obstáculos para la adopción de estos sistemas son principalmente políticos y administrativos: un marco normativo poco favorable (puntuación: 429) e incertidumbre política sobre las subvenciones futuras (puntuación: 420). Sin embargo, otros factores como la resistencia cultural, la presión social o la oposición de los agricultores fueron las barreras menos importantes.

Las personas participantes han definido claramente las modificaciones necesarias: la principal demanda de cambios en las políticas no está relacionada con nuevas subvenciones, sino con la necesidad de clarificar el marco administrativo existente. Esto incluye aclarar la posibilidad de compatibilizar pagos (por ejemplo, poder cobrar ayudas por sistemas ecológicos y también agroforestales; puntuación: 440) y la creación de nuevos códigos de uso del suelo en SIGPAC para los sistemas silvoarables y silvopastorales (puntuación: 432).

El análisis reveló un desincentivo a la plantación de árboles en el marco actual de la PAC: varias personas encuestadas informaron de que no declaraban deliberadamente sus sistemas agroforestales en SIGPAC para “no perder superficie declarable en la ayuda”. El sistema actual, diseñado para monocultivos, penaliza los sistemas integrados al percibirse el riesgo de reducción de la superficie elegible o incluso de reclasificación de la parcela como “forestal”. Otros obstáculos estructurales son la “trampa del arrendamiento”, por la cual se hace inviable financiera o jurídicamente para los agricultores arrendatarios invertir en plantar árboles que generen beneficios a medio plazo, así como la “brecha de conocimientos”, que pone en relieve la falta de apoyo técnico y de investigación aplicada para las diversas biorregiones de España. Algunas recomendaciones destacadas por parte de las personas encuestadas incluyen:

RECOM 6. Hacer que las parcelas silvopastorales (PA - pasto arbolado; PR - pasto arbustivo) sean 100% elegibles para pagos directos a partir de una determinada carga ganadera (número de animales por unidad de superficie). El número de cabezas de ganado asociadas a cada parcela se registra en SIGPAC; a partir de una densidad, y probando que el pastoreo se ha realizado, debería efectuarse el pago completo.⁶

RECOM 7. Facilitar la recuperación de espacios abiertos: las tierras agrarias históricas que ahora están clasificadas como forestales (FO) en SIGPAC deberían poder ser reclasificadas para la recuperación de usos agrarios, especialmente si están en zonas estratégicas para la prevención de incendios, y siempre que la transformación se haga con criterios de integración ambiental. La conversión a silvopastoralismo debería ir acompañada de un plan de gestión ganadera con una carga mínima anual.

RECOM 8. Simplificación burocrática: los procesos administrativos asociados a las subvenciones para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales deben ser ágiles y eficaces en los pagos.

⁶ Véase el [informe de investigación nº 105](#) de EURAF “Livestock density compliance tools in the Spanish IACS”.

RECOM 9. Promover asociacionismo agroforestal: Desarrollar Puntos de transferencia de conocimiento (*Hubs*) y Laboratorios vivos (*Living labs*) sobre sistemas agroforestales para fomentar el diálogo entre productores y de éstos con los sectores de la asesoría, la investigación y la formación.

10. Los sistemas agroforestales y las políticas ambientales más allá de la PAC

Aunque la mayoría de las políticas relevantes para los agricultores están relacionadas con la PAC, existen varias normativas e iniciativas que cobrarán cada vez más importancia y que influirán en la definición de la PAC 2028-34.

10.1 Los sistemas agroforestales en el Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF / UTCUTS)

El Reglamento (UE) 2018/841 describe los métodos que deben utilizar los Estados miembros para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero del sector LULUCF / UTCUTS. En él se menciona que “El desarrollo de tecnologías y prácticas innovadoras y sostenibles, entre ellas la agroecología y la agrosilvicultura, puede aumentar el papel del sector UTCUTS en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, así como reforzar la productividad y la resiliencia del citado sector”.

El Plan Nacional de Energía y Clima 2023-2030 (actualizado en [Septiembre de 2024](#)) describe varias medidas relacionadas con la gestión forestal y agroforestal:

- **Gestión forestal sostenible:** promover prácticas de gestión forestal que mejoren la captura de carbono, mantengan y mejoren la salud y la resiliencia de los bosques, y suministren de forma sostenible productos forestales madereros y no madereros. Esto incluye medidas para aumentar la superficie certificada bajo gestión forestal sostenible.
- **Forestación y reforestación:** implementar programas para aumentar la cobertura forestal en tierras degradadas o no forestadas, mejorando así los sumideros de carbono y la biodiversidad. El plan incluye objetivos específicos de superficie forestada y reforestada.
- **Sistemas agroforestales:** fomentar la integración de árboles en los paisajes agrícolas para mejorar la captura de carbono, mejorar la salud del suelo y proporcionar otros beneficios medioambientales.
- **Prevención y gestión de incendios forestales:** reforzar las medidas de prevención, detección temprana y gestión eficiente de los incendios forestales, que son una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero y pueden afectar gravemente a las reservas de carbono forestal. Esto incluye invertir en infraestructura de prevención de incendios, mejorar la coordinación entre las autoridades pertinentes y promover la concienciación pública.
- **Restauración de tierras degradadas,** incluidas las turberas y los humedales, que pueden ser fuentes importantes de emisiones cuando están degradadas, pero que pueden actuar como sumideros de carbono cuando están en buenas condiciones.
- **Promoción del uso sostenible de los productos madereros** de origen sostenible como sustituto de materiales con peor balance de carbono, contribuyendo así al almacenamiento de carbono en los productos de madera.
- **Adaptación al cambio climático en la silvicultura:** aplicar medidas para mejorar la resiliencia de los bosques ante los impactos del cambio climático, como sequías, plagas y enfermedades, a fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de su capacidad de secuestro de carbono.
- **Fortalecimiento de los sistemas de seguimiento y declaración** de las emisiones y absorciones de GEI del sector UTCUTS para garantizar una contabilidad y seguimiento precisos de los progresos hacia los objetivos.

RECOM 10. Implementar un programa urgente de plantación de árboles y regeneración asistida, compatibles con el uso agrario del terreno. España se ha comprometido a conseguir 43.675 Mt de absorciones netas de CO₂ en 2030, incrementando la cifra en 2040 y 2050. Los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC-2) y en LULUCF solo se cumplirán con un programa más ambicioso de plantación de árboles, donde los sistemas agroforestales pueden tener un papel decisivo.

El Anexo II del Reglamento LULUCF ([DG CLIMA, 2023](#)) indica que España cambiará su definición de “Terreno forestal” en 2028, al menos a efectos de declaración de GEI. El tamaño mínimo de la parcela forestal seguirá siendo de 1,0 ha y la altura mínima de los árboles de 3 m, pero la cobertura mínima del dosel arbóreo disminuirá del 20% al 10%. Este cambio puede hacer necesario reclasificar la superficie considerada “bosque” y recalcular la absorción anual de carbono desde 1990, pero no está claro si irá acompañado de una reclasificación de las parcelas “forestales” en SIGPAC⁸.

Cabe señalar que el sistema SIGPAC es uno de los pocos de la UE que integra los catastros agrícola y forestal. La mayoría de los demás países registran las parcelas forestales en su sistema “SIP” (la PAC española solo se aplica en parcelas forestales en las que se han realizado pagos en el marco del segundo pilar de la PAC, por ejemplo, para la forestación de tierras agrícolas).

10.2 Los sistemas agroforestales en el Reglamento EUDR (Deforestación)

La multifuncionalidad de los sistemas agroforestales es una ventaja, pero también plantea un reto en las políticas, al hacer necesaria la integración de elementos de la agricultura, la silvicultura y la conservación ambiental, lo que trasciende las divisiones políticas sectoriales tradicionales. Esto requiere una sólida coordinación intersectorial entre los diferentes ministerios y organismos en los diferentes niveles administrativos, para garantizar el desarrollo y la aplicación coherentes de las políticas. Este problema se ilustra en el informe sobre las clasificaciones “forestales” de la UE realizado por EURAF “Defining Forests and Agroforests in the EU” ([EURAF Policy Briefing #15](#)). Se analizó, con píxeles de 10 m de resolución, la región de Extremadura (4,16 Mha) la conclusión fue que la superficie de “uso forestal” según el Ministerio responsable ([MITECO, 2021](#)) es de 2,87 Mha, mientras que el Mapa Forestal Global del JRC (utilizado a efectos del EUDR) indica 0,97 Mha, y el sistema MAPA-SIGPAC indica solo 0,20 Mha. La mayor parte de la diferencia corresponde a las superficies de “Pasto arbolado” (1,15 Mha) y de “Pasto arbustivo” (0,78 Mha) (Tabla 8). El Inventario Nacional de GEI de España reparte esta diferencia clasificando el primero como “bosque” y el segundo como “pastizal”.

La tabla 8 muestra que es necesaria una interpretación clara de la Ley de Montes de 1962 ([485/62](#)) para garantizar la coherencia de la información empleada en los reglamentos recientes (LULUCF, RRN; CRCF, EUDR...). El artículo 4(1) de la Ley de Montes indica: “Se entiende por monte o terreno forestal la tierra en que vegetan especies arbóreas, arbustivas de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, siempre que no sean características del cultivo agrícola o fueren objeto del mismo”.

La Ley de Montes [43/2003](#) incluye una definición similar en el artículo 5(1) (Concepto de Monte): “A los efectos de esta ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas”.

Tabla 8: Superficie (ha) identificada como “bosque” en Extremadura por el JRC Observatorio Forestal de la UE y distribución de la superficie forestal total (0,97 Mha) entre cinco categorías de uso del suelo identificadas en SIGPAC.

Uso de Suelo (ha)	JRC Bosque	JRC No Forestal	Total
SIGPAC Bosque	200,902	79,607	280,509
SIGPAC Pastizal con árboles (PA)	401,975	748,305	1,150,280
SIGPAC Pastizal con arbustos (PR)	204,386	580,468	784,854
SIGPAC Pastizal (PS)	14,392	398,161	412,553
SIGPAC Otros (combinados)	146,782	1,388,441	1,535,224
Total	968,437	3,194,983	4,163,421

Uso de Suelo (%)	JRC Bosque	JRC No Forestal	Total
SIGPAC Bosque	20.7%	2.5%	6.7%
SIGPAC Pastizal con árboles (PA)	41.5%	23.4%	27.6%
SIGPAC Pastizal con arbustos (PR)	21.1%	18.2%	18.9%
SIGPAC Pastizal (PS)	1.5%	12.5%	9.9%
SIGPAC Otros (combinados)	15.2%	43.5%	36.9%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Las carencias de la definición de la Ley de Montes se discuten en la Estrategia Forestal Española ([MITECO 2003,p. 17](#)), que señala que las Leyes Forestales de Cataluña, Navarra, Andalucía, Valencia, La Rioja y Madrid tienen sus propias definiciones de “terreno forestal”, diferentes de la legislación nacional. Además, España ha proporcionado una definición de “bosques” a la UNFCCC y a la UE en el Anexo II del Reglamento LULUCF ([2023/839](#)) siguiendo los tres criterios internacionales reconocidos en los Acuerdos de Marrakech ([UNFCCC, 2001](#)): tamaño mínimo de parcela, cobertura mínima de las copas y altura mínima de los árboles⁷.

Como puede verse, la definición precisa de “bosque” tiene una gran relevancia para los propietarios y gestores forestales en el contexto del Reglamento de la UE sobre la deforestación (EUDR; [2023/1115](#)) que entrará en vigor el 30/12/2026. Este Reglamento impone normas estrictas a todas las empresas europeas que comercializan, importan o exportan los productos afectados (ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, soja, madera y caucho). El origen de estos productos debe estar geolocalizado y deben ir acompañados de una declaración de diligencia debida que certifique que no se han producido en tierras que hayan sido deforestadas después del 31/12/2000. El EUDR excluye específicamente las áreas agroforestales de la definición de “bosques”, si bien pocos países disponen de mapas efectivos de sistemas agroforestales.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) confirmó ([11/8/25](#)) que: Los productos elaborados con materias primas que han sido producidas en parcelas de uso agrícola o agroforestal también deberán cumplir con el EUDR. Por tanto, la madera extraída de árboles en las dehesas y el ganado vacuno de dehesas sí están regulados por el EUDR. Hay que destacar que la condición de que los productos pertinentes estén libres de deforestación en EUDR será más fácil de demostrar en parcelas agrícolas precisamente debido a su uso agrario, donde no puede haber deforestación. Por ejemplo, en parcelas con un uso agrícola dentro de la PAC se podría utilizar la documentación de la PAC asociada a la parcela para demostrar que dicha parcela ya tenía uso agrario en 2020.

⁷ Actualmente, para España son: superficie mínima de 1 ha, altura mínima de los árboles de 3 m, cobertura mínima de copas del 20% - si bien a partir del inventario de GEI de 2028 (para 2026), el umbral de cobertura de copas será del 10%.

RECOM 11. Confirmar, a los efectos del Reglamento EUDR (productos asociados a la deforestación), que las parcelas catalogadas como PA y PR se contabilizan como sistemas agroforestales. El MITECO ya ha aclarado que las parcelas designadas como PA y PR a fecha de diciembre de 2020 no podrán ser consideradas “deforestadas”, independientemente de su CSP actual.

10.3 Los sistemas agroforestales en el Marco Europeo de Certificación de Absorciones de Carbono

La UE está desarrollando un marco de Certificación de Absorciones de Carbono (CRCF) y metodologías de carbon farming o “carbonocultura” para la “agricultura y sistemas agroforestales en suelos minerales”, la “forestación” y la “rehumidificación de turberas” (véase el Policy [Briefing #20](#) de EURAF). Este marco ofrecerá grandes oportunidades de apoyo financiero a los sistemas agroforestales más allá de los 5-6 años de vigencia de las medidas de apoyo de la PAC, pero también conllevará requisitos de seguimiento riguroso y la necesidad de un plan de gestión para garantizar los beneficios para la biodiversidad y “ningún daño significativo” a otros indicadores ambientales.

Además, en España existe un Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO₂, creado por Real Decreto en 2014, que es un registro público y voluntario gestionado por la Oficina Española de Cambio Climático (MAGRAMA, 2016). Este Registro cubre dos tipos de proyectos: a) forestación y reforestación de tierras sin cobertura forestal desde al menos 1989; y b) restauración de áreas forestales afectadas por incendios. Los requisitos del Registro incluyen una superficie mínima de 1 ha, un compromiso de permanencia de 30 años y el uso de una metodología de cálculo de absorciones proporcionada por el propio registro, basada en las directrices del IPCC.

La Estrategia Forestal Española (EFE) 2050 ([MITECO 2022](#)) incluye el compromiso de aumentar la capacidad de los terrenos forestales como sumideros de carbono. Se busca alcanzar al menos la neutralidad climática en 2050, como se prevé en la legislación de la UE, lo que haría necesario alcanzar 7,04 MtCO₂eq de absorciones netas mediante forestación; 4,34 MtCO₂eq mediante la mejora de la gestión forestal y 0,54 MtCO₂eq mediante la promoción de sistemas agroforestales y la regeneración de pastizales.

Entre las medidas regionales en esta materia destacan dos: a) el Sistema de Créditos Climáticos de Cataluña, que incluye un sistema de créditos climáticos forestales (considera el efecto de la gestión forestal sobre el carbono, el agua y la biodiversidad) y créditos climáticos agrarios, en fase de articulación; en el preámbulo se mencionan explícitamente los sistemas agroforestales, por lo que se espera que estas prácticas puedan beneficiarse de este sistema; b) el Mercado Voluntario de Créditos de Carbono de Galicia, que se encuentra en fase de formulación y se espera que incluya medidas de gestión forestal sostenible, silvopastoralismo y (agro)forestación.

RECOM 12. Planificar las ayudas de la PAC a los sistemas agroforestales para que sean acumulables a otras medidas de apoyo a largo plazo (ej.agricultura de carbono). Las ayudas de la PAC, incluyendo los eco-regímenes y las medidas de inversión (ayudas a la plantación) y las medidas agroambientales y climáticas (ayudas al mantenimiento durante cinco años), pueden impulsar la certificación de la agricultura de carbono en sistemas agroforestales. La DG-CLIMA de la UE ya ha aclarado que esto es posible, siempre que el operador presente, junto con la solicitud de certificación de carbono, un “presupuesto de adicionalidad financiera” mostrando que el proyecto no sería viable sin la financiación de la PAC y del Marco de certificación de absorciones permanentes de carbono.

10.4 Los sistemas agroforestales en el Reglamento de Restauración de la Naturaleza (RRN)

Todos los Estados miembros deben preparar un borrador de Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza antes del 1 de septiembre de 2026. El último informe de la Directiva Hábitats para España reveló que el 60 % de los hábitats se encontraban en condiciones desfavorables (deficientes o malas), una cifra que alcanza el 70% en el caso de los hábitats forestales. El Reglamento de Restauración de la Naturaleza (RRN) propone indicadores de biodiversidad agrícola y forestal. Uno de los tres indicadores

de biodiversidad agrícola es la “proporción de tierras agrícolas con elementos del paisaje de alta diversidad” (HDLF, en inglés), pero no está clara la diferencia entre estos HDLF y los elementos del paisaje actualmente registrados en la PAC (véase la Comunicación de la Comisión [C/2025/980](#)). Aparentemente, la definición de HDLF de este Reglamento excluye los “árboles productivos”, a menos que formen parte de “sistemas agroforestales sostenibles”, pero deja a los Estados miembros la posibilidad de proponer sus propios indicadores.

RECOM 13. Garantizar que el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza (y los planes regionales) utilicen la definición y las estadísticas existentes de la PAC sobre los Elementos del Paisaje. El Reglamento 2024/1991 sobre Restauración de la Naturaleza ha creado confusión al hablar de “Elementos Paisajísticos de Gran Diversidad” sin proporcionar una definición concreta. SIGPAC ya registra los Elementos del Paisaje, y MAPA y el MITECO deben confirmar que solo se utilizará un único indicador integrado.

10.5 Sistemas agroforestales, créditos de naturaleza y resiliencia hídrica

Los sistemas agroforestales ofrecen una amplia gama de servicios ecosistémicos, entre los que se incluyen la mitigación y adaptación al cambio climático, la mejora de la biodiversidad al proporcionar hábitats para diversas especies, incluidos los polinizadores y las controladoras naturales de plagas; la protección del suelo frente a la erosión gracias al efecto estabilizador de las raíces de los árboles, y la mejora del ciclo y la calidad del agua, entre otros (véase “Árboles agrícolas para paisajes resilientes: una visión para los sistemas agroforestales europeos”; [EURAF, 2025](#)). Estos beneficios pueden cuantificarse e incluirse en los incentivos agroambientales mediante metodologías que se están desarrollando en la “Hoja de ruta hacia los créditos de naturaleza” ([COM 2025-374](#)) y en la “Estrategia de resiliencia hídrica” ([COM 2025-280](#)) de la Comisión Europea.

Además de estas ventajas ambientales, los sistemas agroforestales ofrecen importantes beneficios socioeconómicos: al diversificar las producciones y las fuentes de ingresos, se consigue mejorar la resiliencia económica de las explotaciones agrarias, especialmente ante la incertidumbre del cambio climático y la volatilidad del mercado. Además, estos sistemas favorecen el desarrollo rural al crear oportunidades de empleo y mantener la diversidad de los paisajes. La superficie estimada de dehesa y otros sistemas agroforestales en España varía según los estudios, pero se estima en hasta 5,8 Mha (Joffre, Rambal y Ratte, 1999; Gaspar et al., 2008). Se trata de la mayor superficie de pastos arbolados de Europa y es un ejemplo crucial para otros países de este sistema agroforestal tradicional y multifuncional.

Para calcular el impacto ambiental de las prácticas agrícolas, es necesario que el sistema de información por parcelas (SIGPAC) proporcione un acceso abierto y actualizado. SIGPAC es uno de los conjuntos de datos más modernos, abiertos y completos de la UE en materia de información sobre el uso del suelo. Hasta hace poco, España solo cumplía “en gran medida” con el Reglamento de la UE (2023) sobre Conjuntos de Datos de Alto Valor (HVD, en inglés), ya que algunas regiones (por ejemplo, Castilla y León) proporcionan datos con restricciones “no comerciales” para su reutilización ([EURAF Research Report #8](#)). Sin embargo, a finales de 2025, el MAPA proporcionó un nuevo servicio API que cumple plenamente con el Reglamento HVD.

RECOM 14. Desarrollar la certificación de productos de sistemas agroforestales. Crear una etiqueta o sello respaldado por la administración que certifique los productos procedentes de parcelas agroforestales, para valorizarlos y divulgar los servicios ecosistémicos prestados, de forma análoga al actual sistema de montanera para el jamón de bellota.

RECOM 15. Apoyar innovaciones que fomenten la viabilidad económica y técnica de los sistemas agroforestales y la eficiencia de su regulación. Promover la investigación y aplicación de técnicas como los collares GPS y cercados virtuales y vincularlos al SIGPAC, simplificaría la identificación de las parcelas pastoreadas.

RECOM 16. Ofrecer regímenes fiscales especiales, pagos directos y exenciones de la PAC a los agricultores y ganaderos que operan en áreas con alto riesgo de incendio. Esta medida debe ligarse a la planificación territorial de la gestión de incendios.

RECOM 17. Incrementar el valor de las ayudas a la plantación de árboles en municipios con altos índices de “desertificación arbórea”. Este índice puede incluirse como indicador en cada parcela SIGPAC utilizando los datos de densidad de cobertura arbórea de Copernicus.

RECOM 18. Apoyar a las cooperativas y agrupaciones de productores. Ofrecer incentivos fiscales a los pequeños productores agroforestales para que formen cooperativas que puedan hacer un procesado y comercialización conjunta de productos a nivel local.

RECOM 19. Adaptar la normativa sobre sacrificio. Modificar la normativa sanitaria para permitir instalaciones de sacrificio a pequeña escala, móviles o en la propia explotación, reduciendo los costes y mejorando el bienestar animal en las explotaciones ganaderas extensivas.

10.6 Los sistemas agroforestales en las estrategias nacionales y regionales de adaptación al cambio climático

La estrategia de adaptación más reciente en España es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 ([MITECO, 2021](#)), que es la base del Programa de Trabajo 2021-25 (MITECO, 2022) y de la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático [2025-30](#). Ninguno de estos documentos menciona específicamente los sistemas agroforestales, aunque sí destacan la importancia de aumentar los sumideros de carbono y la plantación de árboles. A nivel regional, las dehesas se mencionan específicamente en el “Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2021-2030” ([Junta de Extremadura 2020](#)) y en la “Estrategia de Cambio Climático para Castilla la Mancha 2020-2030” ([Junta CLM 2018](#)), pero no en el “Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático” ([Junta de Andalucía, 2012](#)). El nuevo “Plan de Trabajo 2026-30” se someterá a consulta a principios de 2026, y se espera que en él se haga una mención más evidente a los sistemas agroforestales.

RECOM 20. Integrar los sistemas agroforestales en las estrategias autonómicas de adaptación al cambio climático. El PNACC-2 se aprobó en 2020 y está en fase de actualización para el período 2026-2030, donde se espera que incluya objetivos claros y ambiciosos para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales. Además, el Registro Español de Huella de Carbono, Compensación y Absorción de CO₂ debería modificarse para incluir sistemas agroforestales en tierras agrarias y/o con baja densidad arbórea.

11. Análisis DAFO-A de los sistemas agroforestales

11.1 Fortalezas

1. **La mayor superficie agroforestal de Europa.** Al menos 7,5 Mha, la mayor parte elegible para pagos por superficie. Además, hay un número creciente de personas, proyectos e instituciones dedicadas a la generación y transferencia de conocimiento y asesoramiento sobre agroecología, incluidos los sistemas agroforestales.
2. **Patrimonio de Alto Valor Natural (AVN).** La Dehesa es un sistema AVN reconocido a nivel mundial. Junto con otros paisajes y elementos seculares como las rutas de trashumancia (red de caminos y vías pecuarias) son elementos muy arraigados en la identidad cultural.
3. **Reconocimiento en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC).** El PEPAC destaca explícitamente el papel de los sistemas agroforestales y la agrosilvicultura en múltiples servicios ecosistémicos: cambio climático (adaptación y mitigación), protección del suelo, el agua y la biodiversidad; servicios culturales y recreativos.
4. **Reputación de producto *premium*.** Los productos obtenidos en la Dehesa, como el jamón ibérico, cuentan con prestigiosas Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y alcanzan altos precios de mercado.
5. **Prevención de incendios.** El pastoreo reduce significativamente la carga de combustible en masas forestales, lo que disminuye la vulnerabilidad a grandes incendios forestales a escala de paisaje. Las iniciativas exitosas de silvopastoralismo son las que incluyen a agricultores, pastores, técnicos, administración y población local.
6. **Eficiencia de los recursos.** Los árboles proporcionan sombra y ramón en verano (cuando el pasto herbáceo puede no estar disponible) y cobijo en invierno, lo que reduce el estrés del ganado y la necesidad de complementar la alimentación con pienso.
7. **Resiliencia en suelos pobres.** Parte de los sistemas agroforestales españoles ocupa suelos pobres, someros o rocosos, poco aptos para la agricultura intensiva, convirtiendo las tierras marginales en activos productivos.
8. **Conservación del suelo y secuestro de carbono.** Las raíces de los árboles previenen la erosión y aumentan la infiltración de agua, algo fundamental en las regiones de España más amenazadas por la desertificación. Los sistemas agroforestales (tanto silvoarables como silvopastorales) capturan una cantidad significativamente mayor de carbono que los monocultivos sin árboles, lo que contribuye a los exigentes objetivos climáticos de LULUCF.
9. **Riesgo diversificado.** Los productores agroforestales mediterráneos tienen múltiples fuentes de ingresos (ganadería, cultivos, fruta, madera, leña, miel, corcho...), por lo que son menos vulnerables a caídas del precio de un producto individual.
10. **Flexibilidad regional.** Las intervenciones agrícolas y de carbono varían en las diferentes regiones. En porcentaje de gasto destacan Galicia, Madrid, Asturias y Cantabria en prevención de incendios y restauración; Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha en sistemas agro-silvo-pastorales; Euskadi, Galicia y Castilla y León en gestión forestal sostenible; Galicia, Andalucía y Catalunya en créditos climáticos.

11.2 Debilidades

1. **Problemas de viabilidad de la Dehesa.** Este ecosistema está amenazado por el patógeno *Phytophthora cinnamomi* ("La Seca") y por la dificultad para conseguir regeneración natural compatible con el pastoreo.
2. **Fase de transición.** Plantar árboles es una inversión costosa que, especialmente en las condiciones mediterráneas, puede requerir años o décadas para generar beneficios netos, a pesar de sus numerosas ventajas sociales y ambientales.
3. **Demografía rural.** La elevada edad media de los agricultores (40% con más de 65 años) y la creciente proporción de arrendatarios agrícolas dificultan la adopción de prácticas con largos periodos de amortización. La despoblación rural sigue acelerándose, y a la vez es difícil el acceso a la tierra para jóvenes innovadores.
4. **Gestión compleja.** La gestión de árboles, cultivos y ganado, y de sus interacciones, requiere un alto nivel de conocimiento técnico y mano de obra. La maquinaria disponible está adaptada a grandes monocultivos. La segregación entre formación agrícola y forestal dificulta la capacitación integral.
5. **Obstáculos burocráticos.** El complejo marco normativo agrícola (el PEPAC español tiene más de 3.200 páginas y las medidas elegibles varían entre regiones) dificulta conocer las posibles medidas de apoyo. Además, ayudas como la contratación de asesores pueden tardar años en cobrarse. La tramitación es especialmente difícil para propuestas innovadoras y complejas. Los pagos anuales por superficie silvopastoral no están garantizados, debido a las dificultades para demostrar que el sotobosque está siendo pastado, ya que el seguimiento se basa en datos de satélite.
6. **Cadenas de suministro fragmentadas y mercados débiles.** La diversidad de productos obtenidos en los sistemas agroforestales hace más compleja la comercialización; la ausencia de etiquetas o de otros sistemas de diferenciación en el mercado (aparte del jamón de bellota) no permite incrementar el valor final del producto..
7. **Lagunas de información.** La ausencia de estadísticas sobre la superficie de los Elementos del Paisaje o sobre los sistemas agroforestales (ni siquiera de los instalados recientemente con apoyo de la PAC), la inclusión de la mayor parte de superficie forestal en la definición de "bosque" y el número aún escaso de sistemas agroforestales demostrativos modernos dificultan la concienciación sobre la relevancia y el potencial de los sistemas agroforestales entre la sociedad en general, y entre el sector agrícola más allá de las zonas de dehesa.
8. **Ambigüedad jurídica y normativa.** Las normas relacionadas con los indicadores agroforestales esenciales no están claras: no existe un criterio claro sobre el tamaño que deben tener los árboles para contabilizarse a efectos del límite de 100 árboles/ha que permite que el terreno sea totalmente elegible para los pagos directos; muchas medidas del Pilar II que podrían fomentar los sistemas agroforestales no los mencionan explícitamente o abarcan una gama de intervenciones tan amplia que diluye el apoyo potencial.
9. **Regulación inconsistente de los "Elementos del Paisaje":** su tamaño máximo se establece en 0,3 ha, pero la superficie mínima legal de un terreno forestal es 1 ha, lo que deja las agrupaciones de árboles de entre 0,3 y 1 ha en una situación indefinida. Además, el Reglamento de Simplificación de la PAC 2023/2831 eliminó la necesidad de un control estricto de los umbrales de superficie destinada a Elementos del Paisaje, aun cuando los márgenes leñosos y las alineaciones y agrupaciones de árboles siguen teniendo que ser respetados por los agricultores. El uso de estos elementos en el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza aún no está claro.
10. **Incertidumbre sobre la disponibilidad de material forestal de reproducción de calidad:** el PNIEC y la Estrategia Forestal 2050 proponen la plantación de árboles en 20.000 ha anuales entre 2025 y 2030. La capacidad de los viveros para cubrir estas necesidades es incierta, especialmente en cuanto a material de alta calidad como el empleado habitualmente en sistemas agroforestales de baja densidad, y también para especies poco empleadas.

11.3. Oportunidades

1. **Mercados de agricultura del carbono.** La nueva Certificación de la UE para las absorciones de C establece mecanismos para remunerar a los agricultores por el C almacenado en sus árboles y suelos, creando una nueva fuente de ingresos, especialmente para las zonas agrícolas de España desarboladas y con bajos niveles de C edáfico. Estos mercados pueden contribuir a valorizar restos de poda, tratamientos selvícolas y *biochar*.
2. **Nuevos incentivos.** La PAC 2023-2027 incluye eco-regímenes (Pilar I) y Medidas de Inversión y Agroambientales (Pilar II, adaptadas al contexto de cada región) que recompensan económicamente los sistemas agroforestales y los elementos leñosos del paisaje.
3. **Interés creciente en la agroecología.** El número de agricultores, entidades y unidades de investigación interesados en la agroecología en general, y en sistemas agroforestales en particular, ha crecido mucho en los últimos años, aumentando el número de fincas demostrativas, la generación de datos locales y nuevas escuelas de pastores. La [Comunidad de Sistemas Agroforestales y Cultivos Mixtos](#), con casi 200 miembros, es un ejemplo de esta tendencia.
4. **Turismo rural.** El “agroturismo” está en auge y los visitantes pagan por alojarse en casas rurales tradicionales, ver la recolección del corcho o disfrutar de los paisajes y la diversidad agroforestales.
5. **Digitalización.** El proceso de alegaciones al cálculo basado en LIDAR del Coeficiente de Subvencionabilidad de Pastos (CSP) se basa en fotografías geolocalizadas, que requieren mucho tiempo; los registros de seguimiento generados con collares GPS simplificarían este proceso. Regiones como Navarra, Asturias y Andalucía han puesto en marcha programas piloto para incorporar datos de cercados virtuales para actualizar los mapas de pastoreo; esta herramienta también puede ayudar a gestionar los sistemas de pastoreo racional.
6. **Oportunidades emergentes de financiación.** Cada vez hay más mecanismos públicos y privados para financiar acciones favorables a la adaptación y mitigación del cambio climático y a los servicios ecosistémicos (suelo, agua, biodiversidad), por ejemplo, a través de créditos de carbono y de naturaleza, así como sellos comerciales (etiquetas como Ramats de foc / Rebaños de fuego; FireWine / FireProducts).
7. **Gestión integrada de incendios forestales.** El conocimiento para la planificación de paisajes menos vulnerables al fuego está muy desarrollado. En este contexto, el silvopastoralismo presenta gran aceptación social y existe una demanda creciente por recuperar las actividades agrícolas y ganaderas en zonas abandonadas hace décadas y ahora ocupadas por masas forestales abandonadas.
8. **Consenso sobre la necesidad de un cambio en el modelo agrícola.** La crisis de la agricultura convencional en España, que en la mayoría de casos no genera resultados viables a nivel económico ni ambiental, debería permitir la adopción de un cambio de modelo basado en enfoques más integrados.
9. **Mayor flexibilidad para el CSP.** La oportunidad dada a los Estados miembros de identificar árboles y arbustos con interés forrajero para su definición nacional de pastos permanentes ha sido aprovechada de forma modesta por España en la actual PAC. Así, se ha aumentado la superficie elegible en un 4,1%, aunque esta cifra podría haber sido aún mayor.
10. **Coordinación entre actores.** Una mejor coordinación entre actores (productores, consultoría, investigación, administración) permitiría conseguir grandes avances de conocimiento en base a las experiencias piloto disponibles, por ejemplo, analizando los resultados de los sistemas establecidos con la submedida 8.2 de “Creación y mantenimiento de sistemas agroforestales” activada en el PDR 2014-20 en seis CCAA.

11.4. Amenazas

1. **Aceleración del cambio climático.** El área mediterránea sufre con especial intensidad los efectos del cambio climático (aumento de temperaturas, olas de calor, sequías, tormentas). El 74% del territorio español está en riesgo de desertificación, lo que conlleva incertidumbre para la plantación y regeneración de árboles. El verano de 2025 ha sido la temporada de incendios forestales más destructiva en España en 30 años.
2. **Aumento de la competencia por el uso de la tierra.** La expansión de huertos solares y los sistemas de cultivo intensivo y superintensivo compiten por la tierra y por los recursos hídricos.
3. **Pérdida de explotaciones agrícolas familiares:** La crisis del modelo de agricultura familiar seguirá aumentando el arrendamiento de tierras y la acumulación de tierras en grupos de inversión, con un interés limitado en las inversiones a largo plazo o en la mejora de los recursos naturales y los paisajes locales. Este proceso también conduce a la pérdida de conocimiento sobre cómo gestionar algunos agroecosistemas complejos.
4. **Aumento de la volatilidad del mercado.** Un mercado agrícola y ganadero globalizados, fuertemente dependientes del precio de la energía (fertilizantes, transporte intercontinental de piensos), de la meteorología de las principales regiones productoras del mundo y de operaciones bursátiles deja a los productores en una posición de vulnerabilidad extrema. Por ejemplo, el precio del pienso del ganado en España aumentó un 56% entre 2019 y el máximo de 2022, haciendo inviables muchas explotaciones ganaderas.
5. **Incertidumbre regulatoria.** Los cambios en las definiciones de la PAC o en las normativas regionales pueden afectar decisivamente a la rentabilidad de un sistema planteado a medio y largo plazo. Incluso en el mismo período de programación de la PAC 2023-27 se han introducido cambios a través de una sucesión de reglamentos ómnibus, entre ellos el GAEC1 (pastos permanentes), GAEC2 (humedales), GAEC4 (franjas de protección), GAEC5 (gestión del laboreo), GAEC6 (cobertura mínima del suelo), GAEC7 (rotación de cultivos), GAEC8 (elementos del paisaje) y GAEC9 (Natura 2000).
6. **Inercias del sector agrario.** La resistencia al cambio es mayoritaria entre propietarios, arrendatarios, sindicatos agrícolas y la gran agroindustria de agroquímicos, maquinaria, veterinaria, grupos de inversión propietarios de tierras. El modelo actual ha sido configurado por actores que buscarán prolongarlo.
7. **Conflictos con la fauna salvaje.** La recuperación de las poblaciones de lobos en el norte de España crea conflictos con la ganadería, que deben ser abordados con una regulación mejorada. Además, el aumento de la densidad de ungulados (corzo, ciervo, jabalí) incrementa el coste de protección de los árboles plantados.
8. **Regresión de la ganadería extensiva:** en los últimos 10 años se ha perdido el 20-30% de las explotaciones ganaderas, la gran mayoría en extensivo, en favor de un modelo intensivo con alto riesgo sanitario y alto impacto ambiental.
9. **Rigidez normativa.** Las normas higiénicas y sanitarias diseñadas para las explotaciones industriales tienden a aplicarse sin ajustes en los sistemas extensivos, lo que va en detrimento de explotaciones familiares y diversificadas. Los brotes recientes de gripe aviar y de dermatosis nodular contagiosa de vacas podrían dificultar aún más la situación de los pequeños productores.

12. Recomendaciones para la ACCIÓN

1. **Utilizar una metodología más transparente y menos restrictiva para calcular el “Coeficiente de Subvencionabilidad de los Pastos” (CSP).** El MAPA y las Comunidades Autónomas deben crear una lista de arbustos y árboles de interés forrajero y aplicarla en el cálculo de CSP. Los cambios de 2026 en la metodología de cálculo del NDVI discriminan el pastoreo de arbustos, lo que puede dar lugar a apelaciones por los ganaderos agroforestales, que deberán proporcionar evidencia geolocalizada.
2. **Aclarar la regulación que afecta a los Elementos del Paisaje.** Es necesario encontrar una fórmula que permita: i) la contabilización y registro de estos elementos; ii) su promoción en las ayudas agrarias; iii) su protección; iv) su aprovechamiento productivo de forma sostenible (podas, trasmochados, leñas, fertilización orgánica) que garantice su preservación a largo plazo: especialmente después de los cambios introducidos por el Reglamento Europeo de Simplificación de la PAC (2024/1468).
3. **Crear un grupo de trabajo sobre “la Seca”.** La amenaza de “la Seca” en masas de quercíneas hace necesario establecer un grupo de trabajo multidisciplinar y un plan de acción interregionales dotados de recursos, para desarrollar soluciones al problema.
4. **Utilizar SIGPAC para proporcionar información, a nivel de parcela, sobre los códigos de intervención de la PAC.** El MAPA debería describir y mostrar qué eco-regímenes (Pilar I) y qué medidas agroambientales y de inversión (Pilar II) se aplican en cada parcela SIGPAC, para poder evaluarlas.
5. **Desagregar la información relativa a la plantación de árboles (Indicador de Resultado 17), distinguiendo entre forestación, restauración, sistemas agroforestales y elementos del paisaje.** En el Informe Anual de Rendimiento de la PAC se da un único valor agregado para los cuatro tipos de plantación de árboles mencionados. Esto impide conocer la nueva superficie de sistemas agroforestales, contraviniendo las directrices de la Ley Básica de la PAC y su Reglamento de Aplicación.
6. **Hacer que las parcelas silvopastorales (PA - pasto arbolado; PR - pasto arbustivo) sean 100% elegibles para pagos directos a partir de una determinada carga ganadera** (número de animales por unidad de superficie). El número de cabezas de ganado asociadas a cada parcela se registra en SIGPAC; a partir de una densidad, y probando que el pastoreo se ha realizado, debería efectuarse el pago completo.
7. **Facilitar la recuperación de espacios abiertos:** las tierras agrarias históricas que ahora están clasificadas como forestales (FO) en SIGPAC deberían poder ser reclasificadas para la recuperación de usos agrarios, especialmente si están en zonas estratégicas para la prevención de incendios, y siempre que la transformación se haga con criterios de integración ambiental. La conversión a silvopastoralismo debería ir acompañada de un plan de gestión ganadera con una carga mínima anual.
8. **Simplificación burocrática:** los procesos administrativos asociados a las subvenciones para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales deben ser ágiles y eficaces en los pagos.
9. **Promover asociacionismo agroforestal:** Desarrollar Puntos de transferencia de conocimiento (Hubs) y Laboratorios vivos (Living labs) sobre sistemas agroforestales para fomentar el diálogo entre productores y de éstos con los sectores de la asesoría, la investigación y la formación.
10. **Implementar un programa urgente de plantación de árboles y regeneración asistida,** compatibles con el uso agrario del terreno. España se ha comprometido a conseguir 43.675 Mt de absorciones netas de CO₂ en 2030, incrementando la cifra en 2040 y 2050. Los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC-2) y en LULUCF solo se cumplirán con un programa

más ambicioso de plantación de árboles, donde los sistemas agroforestales pueden tener un papel decisivo.

11. **Confirmar, a los efectos del Reglamento EUDR (productos asociados a la deforestación), que las parcelas catalogadas como PA y PR se contabilizan como sistemas agroforestales.** El MITECO ya ha aclarado que las parcelas designadas como PA y PR a fecha de diciembre de 2020 no podrán ser consideradas “deforestadas”, independientemente de su CSP actual.
12. **Planificar las ayudas de la PAC a los sistemas agroforestales para que sean acumulables a otras medidas de apoyo a largo plazo** (ej: agricultura de carbono). Las ayudas de la PAC, incluyendo los eco-regímenes y las medidas de inversión (ayudas a la plantación) y las medidas agroambientales y climáticas (ayudas al mantenimiento durante cinco años), pueden impulsar la certificación de la agricultura de carbono en sistemas agroforestales. La DG-CLIMA de la UE ya ha aclarado que esto es posible, siempre que el operador presente, junto con la solicitud de certificación de carbono, un “presupuesto de adicionalidad financiera” mostrando que el proyecto no sería viable sin la financiación de la PAC y del Marco de certificación de absorciones permanentes de carbono.
13. **Garantizar que el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza (y los planes regionales) utilicen la definición y las estadísticas existentes de la PAC sobre los Elementos del Paisaje.** El Reglamento 2024/1991 sobre Restauración de la Naturaleza ha creado confusión al hablar de “Elementos Paisajísticos de Gran Diversidad” sin proporcionar una definición concreta. SIGPAC ya registra los Elementos del Paisaje, y MAPA y el MITECO deben confirmar que solo se utilizará un único indicador integrado.
14. **Desarrollar la certificación de productos de sistemas agroforestales.** Crear una etiqueta o sello respaldado por la administración que certifique los productos procedentes de parcelas agroforestales, para valorizarlos y divulgar los servicios ecosistémicos prestados, de forma análoga al actual sistema de montanera para el jamón de bellota.
15. **Apoyar innovaciones que fomenten la viabilidad económica y técnica de los sistemas agroforestales y la eficiencia de su regulación.** Promover la investigación y aplicación de técnicas como los collares GPS y cercados virtuales y vincularlos al SIGPAC, simplificaría la identificación de las parcelas pastoreadas.
16. **Ofrecer regímenes fiscales especiales, pagos directos y exenciones de la PAC a los agricultores y ganaderos que operan en áreas con alto riesgo de incendio.** Esta medida debe ligarse a la planificación territorial de la gestión de incendios.
17. **Incrementar el valor de las ayudas a la plantación de árboles en municipios con altos índices de “desertificación arbórea”.** Este índice puede incluirse como indicador en cada parcela SIGPAC utilizando los datos de densidad de cobertura arbórea de Copernicus.
18. **Apoyar a las cooperativas y agrupaciones de productores.** Ofrecer incentivos fiscales a los pequeños productores agroforestales para que formen cooperativas que puedan hacer un procesado y comercialización conjunta de productos a nivel local.
19. **Adaptar la normativa sobre sacrificio.** Modificar la normativa sanitaria para permitir instalaciones de sacrificio a pequeña escala, móviles o en la propia explotación, reduciendo los costes y mejorando el bienestar animal en las explotaciones ganaderas extensivas.
20. **Integrar los sistemas agroforestales en las estrategias autonómicas de adaptación al cambio climático.** El PNACC-2 se aprobó en 2020 y está en fase de actualización para el período 2026-2030, donde se espera que incluya objetivos claros y ambiciosos para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales. Además, el Registro Español de Huella de Carbono, Compensación y Absorción de CO2 debería modificarse para incluir sistemas agroforestales en tierras agrarias y/o con baja densidad arbórea.

13. Agradecimientos

Este informe ha sido realizado con el apoyo de diversos proyectos agroforestales

- Horizon Europe DigitAF (Digital Tools for Agroforestry 2022-2026) - digitaf.eu
- LIFE AgroForAdapt (LIFE20 CCA/ES/001682 - 2021-2026) <https://agroforadapt.eu/> • SCALARE (PRIMA - 2025-2028) <https://www.scalare-project.eu/>
- AGROFORESTEAM (PRIMA/PCI2025-163235- 2025-2027) <https://www.agroforesteam.org/> • LIFE MIDMACC (LIFE18 CCA/ES/001099) <https://life-midmacc.eu/>

Referencias

- Agrodigital. 2023. "Los Pastos Bajo Arbolado Serán Subvencionables Gracias Al Nuevo Coeficiente de Admisibilidad." Agrodigital.com. June 3, 2023. <https://www.agrodigital.com/2023/03/06/los-pastos-bajo-arbolado-seran-subvencionables-gracias-al-nuevo-coeficiente-de-admisibilidad/>.
- Bertomeu, M., and G. J. Lawson. 2023. "Agroforestry and Permanent Grassland Definitions in the EU." Policy Briefing #29. European Agroforestry Federation. <https://zenodo.org/records/10449117>.
- Copernicus. 2020. "High Resolution Layer - Tree Cover Density." Copernicus. 2020. <https://land.copernicus.eu/en/products/high-resolution-layer-tree-cover-density>.
- EFNCP. 2023. "Spain." European Forum on Nature Conservation and Pastoralism. 2023. <https://www.efncp.org/projects/projects-spain-navarra/>.
- European Commission. 2023. "REGULATION (EU) 2023/956 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 10 May 2023 Establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism."
- Feranec, Jan, Tomas Soukup, Gerard Hazeu, and Gabriel Jaffrain. 2016. *European Landscape Dynamics: CORINE Land Cover Data*. CRC Press. <https://market.android.com/details?id=book-EsHBDAAAQBAJ>.
- Gaspar, P., M. Escribano, F. J. Mesías, A. Rodríguez de Ledesma, and F. Pulido. 2008. "Sheep Farms in the Spanish Rangelands (dehesas): Typologies according to Livestock Management and Economic Indicators." *Small Ruminant Research: The Journal of the International Goat Association* 74 (1-3): 52–63. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2007.03.013>.
- Herder, Michael den, Sonja Kay, Gerry Lawson, and Patrick Worms. 2020. "2. Agroforestry in the EU Forest Strategy." EURAF Policy Briefing #2. European Agroforestry Federation. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7936685>.
- Herder, Michael den, Gerardo Moreno, Rosa M. Mosquera-Losada, João H. N. Palma, Anna Sidiropoulou, Jose J. Santiago Freijanes, Josep Crous-Duran, et al. 2017. "Current Extent and Stratification of Agroforestry in the European Union." *Agriculture, Ecosystems & Environment* 241 (April):121–32. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.03.005>.
- Joffre, R., S. Rambal, and J. P. Ratte. 1999. "The Dehesa System of Southern Spain and Portugal as a Natural Ecosystem Mimic." *Agroforestry Systems* 45 (1-3): 57–79. <https://doi.org/10.1023/A:1006259402496>.
- Junta de Andalucía. 2018. "Catálogo de Acciones Contra La 'Seca' de Los Quercus." https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/2018-04-17-Catalogo_Acciones_Seca_Quercus.pdf.
- Lasanta, T., M. Khorchani, F. Pérez-Cabello, P. Errea, R. Sáenz-Blanco, and E. Nadal-Romero. 2018. "Clearing Shrubland and Extensive Livestock Farming: Active Prevention to Control Wildfires in the Mediterranean Mountains." *Journal of Environmental Management* 227 (December):256–66. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.08.104>.
- MAGRAMA. 2016. "The Spanish Registry of Carbon Footprint, Offsetting and CO2 Removal." https://www.miteco.gob.es/content/dam/mitesco/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/spanish_registry_carbon_footprint_offsetting_co2_removal_tcm30-178352.pdf.
- MAPA. 2023a. "Información Capas SIGPAC - Visor Nacional." Subdirección General de Ayudas Directas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. https://www.fega.gob.es/sites/default/files/inline-files/230131_ficha_visor_sigpac.pdf.
- . 2023b. "Informe Sobre El Plan Estratégico de La PAC 2021." 3.1. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. https://www.mapa.gob.es/es/pac/pac-2023-2027/plan-estrategico-v21_tcm30-659518.pdf.
- . 2023c. "Nota Explicativa Sobre El Coeficiente de Subvencionabilidad de Los Pastos - PEPAC 2023." Subdirección General de Ayudas Directas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. https://www.fega.gob.es/sites/default/files/files/document/230302_nota_web_csp_2023.pdf.
- MAPAMA. 2023. "Descarga de Los Datos de Elementos Del Paisaje, Franjas de Protección de Los Cauces Y Superficie Resultante de Los Mismos En Los Recintos SIGPAC, Campaña 2023." Subdirección general de ayudas directas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. https://www.fega.gob.es/sites/default/files/files/document/230315_nota-descarga_epp_franjas-por-recinto_20

23_0.pdf.

- Nuss-Girona, Sergi, Emma Soy, Guillem Canaleta, Ona Alay, Rut Domènech, and Núria Prat-Guitart. 2022. "Fire Flocks: Participating Farmers' Perceptions after Five Years of Development." *Land* 11 (10): 1718. <https://doi.org/10.3390/land1101718>.
- Pauné, F. 2017. "Pasture in the Forest." In *Cultivated Plants, 2. Fodder. Volume II. Prairie and Other Forage Species*, edited by M. Pujol, 306–7. Capellades.: Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya,.
- . 2022. "Monitoring Report of the Grazing Pilot Test for Fire Prevention in the Municipality of Barcelona." Pascuum & Ajuntament de Barcelona.
- Pulido, Fernando, Javier Corbacho, Manuel Bertomeu, Álvaro Gómez, Nuno Guiomar, Enrique Juárez, Beatriz Lucas, Gerardo Moreno, Javier Navalpotro, and Gonzalo Palomo. 2023. "Fire-Smart Territories: A Proof of Concept Based on Mosaico Approach." *Landscape Ecology*, April. <https://doi.org/10.1007/s10980-023-01618-w>.
- Regenerate, Life. n.d. "GOOD PRACTICES FOR THE CONTROL OF 'LA SECA' (ROOT ROT) ADVANCE IN MEDITERRANEAN SILVOPASTURE SYSTEMS." https://regenerate.eu/upload/file/2022_03_05_guides-good-pract/good-practices-for-the-control-of-la-seca-root-rot-advance-in-mediterranean-silvopasture-systems.pdf.
- Ruiz-Mirazo, J., G. Beaufoy, R. Jimenez, J. Majadas, P. Sanchez, C. Mantecas, Busque J. Lanchas C, et al. 2015. "Informe Sobre La Elegibilidad Para Pagos Directos de La PAC de Pastos Leñosos Españoles." Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo.
- SECF. 2017. "Gestión Del Monte: Servicios Ambientales Y Bioeconomía - Ruta 3 - Dehesa." https://7cfe.congresoforestal.es/sites/default/files/cfe_extenso_ruta3.pdf.
- Serrano, María Socorro, Ramón Leal, P. De Vita, and M. E. Sánchez. 2013. "Control of Phytophthora Cinnamomi by Soil Application of Calcium Fertilizers in a Dehesa Ecosystem in Spain." *IOBC-WPRS 7th Meeting Integrated Protection in Oak Forests*, October. <http://dx.doi.org/>.
- Varela, Elsa, Elena Górriz-Mifsud, Jabier Ruiz-Mirazo, and Feliu López-i-Gelats. 2018. "Payment for Targeted Grazing: Integrating Local Shepherds into Wildfire Prevention." *Forests, Trees and Livelihoods* 9 (8): 464. <https://doi.org/10.3390/f9080464>.

---	--	---